

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1 - Schulische Heilpädagogik / PSS

Masterarbeit

**Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) - Arbeitsmarktintegration
bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung**

Eingereicht durch: Adelma Lamanna Scherrer

Begleitung: Prof. Dr. Kurt Häfeli

Eingereicht am: 6. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Arbeitsumfeld der Autorin	4
1.2 Berufswahlvorbereitung am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA)	5
2 Theoretische Grundlagen	7
2.1 Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderung	7
2.2 Bedeutsamkeit von Arbeit für Menschen mit Behinderung	8
2.3 Bedeutsamkeit beruflicher Grundbildung für Menschen mit Behinderung	9
2.4 Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS	9
2.5 Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS	10
2.6 Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung	12
2.7 Das Modell <i>Supported Employment</i>	13
2.8 Politische Situation in der Schweiz	17
3 Fragestellung	20
4 Forschungsmethodische Vorgehensweise	21
4.1 Qualitative Sozialforschung	21
4.2 Qualitative Inhaltsanalyse	22
4.3 Datenerhebung	25
4.4 Datenaufbereitung - Transkription	27
4.5 Auswertungstechnik	27
4.6 Forschungsbericht	28
5 Ergebnisse	29
5.1 Berufsausbildung	29
5.2 Übergang Berufsausbildung - Berufswelt	36
5.3 Zusammenarbeit	44
5.4 Berufsvorbereitung	46
6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	49
6.1. Berufsausbildung	49
6.2 Übergang Berufsausbildung - Berufswelt	52
6.3 Zusammenarbeit	55
6.4 Berufsvorbereitung	57
7 Schlussfolgerungen und Praxisbezug	58
8 Kritische Reflexion der Untersuchung	60
9 Literaturverzeichnis	61

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1: Übersicht Berufsfindung Anschlussstufe 2010/11	6
Tabelle 2: Ausbildungsmodelle PrA INSOS	29
Tabelle 3: Mögliche Gründe für mangelndes Ausbildungsangebot im 1. AM	31
Tabelle 4: Voraussetzungen für die PrA INSOS	32
Tabelle 5: Begleitung während PrA INSOS im 1. AM	33
Tabelle 6: Begleitung während PrA INSOS im 2. AM	34
Tabelle 7: Abbruch nach 1 Ausbildungsjahr	35
Tabelle 8: Prozessschritte Arbeitsmarktintegration	36
Tabelle 9: Erfolgsfaktoren Arbeitsmarktintegration	38
Tabelle 10: Stolpersteine Arbeitsmarktintegration	40
Tabelle 11: betriebliche und ausserbetriebliche Unterstützung	42
Tabelle 12: Interinstitutionelle Zusammenarbeit.....	44
Tabelle 13: Zusammenarbeit mit IV-Berufsberatung	45
Tabelle 14: Berufsvorbereitung an HPS	46
Tabelle 15: Handlungsbedarf seitens HPS	47

Abbildungen

Abbildung 1: Berufsausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz	7
Abbildung 2: Beziehungsdreieck Supported Employment	14
Abbildung 3: Inhaltsanalytisches Ablaufmodell	23

Abstract

INSOS hat im Jahre 2007 die Praktische Ausbildung als neues Ausbildungsangebot für Menschen mit einer Behinderung lanciert. Diese qualitative Fallstudie untersucht die aktuelle Situation in verschiedenen INSOS Institutionen bezüglich Arbeitsmarktintegration. Anhand von Leitfadeninterviews wurde untersucht, wo die Institutionen bezüglich Arbeitsmarktintegration stehen, welche Schritte noch anstehen und wie die Schnittstelle Schule – Berufsbildung verbessert werden kann.

Die befragten Institutionen sind sehr darum bemüht, die Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies geschieht bereits während der Ausbildung sei es mit Ausbildungsplätzen im ersten Arbeitsmarkt, sei es mit der Durchführung von Praktika und Schnupperlehren. Es ist aber noch viel Arbeit in den Bereichen Information zu tun, denn die meisten Betriebe im ersten Arbeitsmarkt sind mit dem Ausbildungsmodell Praktische Ausbildung und dem Unterstützungsmodell Supported Employment nicht vertraut.

1 Einleitung

1.1 Arbeitsumfeld der Autorin

Seit 2005 arbeite ich im sonderpädagogischen Bereich. Ich habe nach Abschluss meines Lizentiatsstudiums das höhere Lehramt absolviert und während einem Jahr als Gymnasiallehrkraft gearbeitet. Danach habe ich in den sonderpädagogischen Bereich gewechselt. Die Arbeit mit verhaltensauffälligen und lernbehinderten Jugendlichen hat mich dazu bewogen, die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin zu absolvieren. Seit August 2010 arbeite ich am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA) in Freienbach. Am HZA unterrichte ich zusammen mit zwei weiteren Lehrpersonen und drei Assistentinnen die Anschlussstufe.

Am HZA werden Kinder und Jugendliche mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderung unterrichtet. Die Kinder und Jugendlichen, die dem HZA zugewiesen werden, besuchen entweder die Tagesschule in Freienbach oder sie werden in den Regelklassen mit der Unterstützung einer schulischen Heilpädagogin integriert (integrierte Sonderschulung IS). Zum Einzugsgebiet des HZA gehören Kinder und Jugendliche aus den Bezirken March, Höfe, Einsiedeln und aus den Gemeinden Oberiberg, Unteriberg und Alpthal. Die Kinder aus dem Kindergarten und der Primarstufe werden vom Schulbus zur Schule und wieder nach Hause transportiert. Die Jugendlichen der Oberstufe und Anschlussstufe benutzen wenn immer möglich die öffentlichen Verkehrsmittel.

Das HZA führt eine Eingangsstufe ab dem 4. Lebensjahr, die 2-3 Jahre dauern kann. Die Unterstufe dauert in der Regel 3 Jahre, die Mittelstufe 3 Jahre und die Oberstufe und Anschlussstufe 3-5 Jahre. Die Jugendlichen dürfen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr das HZA besuchen, in Ausnahmefällen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr.

In der Anschlussstufe werden Jugendliche, die in der Regel die obligatorische Schulzeit absolviert haben, aber noch zusätzliche Schuljahre für die Berufsfindung und -vorbereitung brauchen, unterrichtet. Der Fokus der Anschlussstufe liegt bei der Berufswahl und dem Übergang von Schule zur Berufswelt. Es werden vorwiegend lebenspraktische Themen behandelt, wie zum Beispiel Wohnen, Beruf, Freizeit und Beziehungen.

Im vergangenen Schuljahr war das zentrale Thema in meiner Klasse eine Anschlusslösung für unsere Schulabgänger und -abgängerinnen zu finden. Da ich Neuland betrat musste ich erstmals einige Fragen klären. Geklärt werden musste, welche Möglichkeiten für Schüler und Schülerinnen mit einer Beeinträchtigung und/oder geistigen Behinderung bestehen um eine Ausbildung zu absolvieren. Verschiedene INSOS-Institutionen bieten 1- bis 2-jährige Praktische Ausbildungen (PrA) an. Unsere Schule berücksichtigt vordergründig die BSZ Stiftung (Stiftung Behindertenbetriebe im Kanton Schwyz) in Schübelbach oder Einsiedeln. Aber auch ausserkantonale Lösungen sind denkbar. Die Dauer der Ausbildung ist abhängig von der Wahrscheinlichkeit einer Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Ich musste feststellen, dass die Stiftung BSZ nur eine beschränkte Auswahl an Ausbildungsbereichen hat. Für mich stellt sich die Frage, wo das Recht auf Selbstbestimmung bleibt, wenn man die Jugendlichen nur über diese Bereiche orientiert. Selbständig kommen sie nicht auf die Idee, andere Institutionen zu berücksichtigen. Auch die Eltern sind teils mit diesem wichtigen Entscheid überfordert. Ausserdem wird den Eltern in dieser Phase nochmals sehr bewusst, dass ihr Kind eine Behinderung oder Beeinträchtigung hat. Viele Eltern verdrängen diese Tatsache sehr lange

und sie haben immer einen Funken Hoffnung, dass sich ihr Kind doch noch altersentsprechend entwickelt. Auch bei der Suche eines Ausbildungsplatzes im ersten Arbeitsmarkt werden die Jugendlichen und Eltern mit dem Thema Behinderung konfrontiert, und leider wird ihnen immer wieder aufgezeigt, was alles nicht geht. Daher muss auch die Suche im ersten Arbeitsplatz gut vorbereitet sein, und wir empfehlen den Eltern unsere Unterstützung, diejenige des IV-Berufsberaters und der BSZ in Anspruch zu nehmen.

1.2 Berufswahlvorbereitung am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz (HZA)

Die Berufswahlvorbereitung an unserer Schule beginnt mit dem Übertritt in die Anschlussstufe. Der Schwerpunkt liegt beim Kennenlernen der Berufsbilder, die an den INSOS-Institutionen angeboten werden. Zu Beginn des Berufswahlprozesses wird die BSZ Stiftung berücksichtigt und erst in einem weiteren Schritt, werden ausserkantonale INSOS-Institutionen berücksichtigt. Im 1. Jahr der Anschlussstufe absolvieren die Schüler und Schülerinnen, bei denen eine Praktische Ausbildung möglich scheint, in der Zeit von Januar bis April zwölf Praxistage in 3 verschiedenen Ausbildungsbereichen der BSZ Stiftung. Die BSZ bietet Praktische Ausbildungen als Schreinerpraktiker/in PrA, Mechanikpraktiker/in PrA, Industrie-praktiker/in PrA, Küchenangestellte/r PrA, Hauswirtschaftspraktiker/in PrA, Restaurationsangestellte/r PrA, Logistiker/in PrA. Die Praxistage dienen dazu die Berufe kennenzulernen. Seitens der Institution wird abgeklärt, ob eine Ausbildung möglich ist und in welchem Bereich, diese stattfinden könnte. Am Anschluss an die Praxistage findet eine Auswertung statt und es wird eine Berufsrichtung gewählt, oder es wird beschlossen, Angebote anderer INSOS-Institutionen zu prüfen.

Im 2. Jahr der Anschlussstufe können die Schüler und Schülerinnen, die sich für eine Berufsrichtung entschieden haben, einen Berufsvorbereitungstag pro Woche in der BSZ Stiftung absolvieren. Dieser Berufsvorbereitungstag muss vom Kanton bewilligt werden, da dieser Kostenträger dafür ist. Die Schüler und Schülerinnen arbeiten während des Berufsvorbereitungstags einmal pro Woche am möglichen zukünftigen Ausbildungsplatz. Im Frühling absolvieren die Schüler und Schülerinnen eine 2-wöchige Schnupperlehre am selben Arbeitsplatz. Danach findet eine Auswertung statt, und es wird beschlossen, ob der Ausbildungsplatz angeboten wird oder nicht. Bei einem negativen Entscheid, wird eine ausserkantonale INSOS-Institution berücksichtigt und das bei der gewählten Institution übliche Aufnahmeverfahren eingeleitet.

Bei 7 Schülern und Schülerinnen war auf August 2011 der Schulaustritt geplant. Während des Schuljahres haben 3 Schüler und Schülerinnen an der BSZ in Schübelbach und Einsiedeln einen Berufsvorbereitungstag pro Woche absolviert. Im Januar / Februar haben sie 2-3 Wochen geschnuppert und danach fand ein Auswertungsgespräch statt, um zu entscheiden ob eine Ausbildung möglich ist und in welchem Rahmen. 1 Schülerin hat die Berufsvorbereitungstage in einer Tierhandlung (1. Arbeitsmarkt) absolviert, wobei nach der zweiwöchigen Schnupperzeit im Februar dieses Vorhaben abgebrochen wurde. Gründe lagen bei zwischenmenschlichen Problemen, die leider nie angesprochen wurden, so dass der Job-Coach erst beim Auswertungsgespräch informiert wurde, was natürlich zu spät war, um noch zu intervenieren. Bei einem Schüler kam nur eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt in Frage. Er und seine Eltern wollten keinesfalls eine Ausbildung im geschützten

Rahmen. 2 Schüler und Schülerinnen haben nur die Schnupperwochen in der BSZ absolviert ohne Berufsvorbereitungstage.

Tabelle 1: Übersicht Berufsfindung Anschlussstufe 2010/11

	Berufsvorbereitungstag während des Schuljahres	Schnupperlehre	Auswertungsgespräch	Anschlusslösung stand 07.2011
Angela	Ja; BSZ Schübelbach	Ja; BSZ Schübelbach	positiv	1 Jahr PrA mit Option zur Verlängerung
Marco	Nein	Ja; BSZ Schübelbach	positiv	1 Jahr PrA mit Option zur Verlängerung
Andrea	Ja; BSZ Einsiedeln	Ja; BSZ Einsiedeln	positiv	1 Jahr PrA; sehr wahrscheinlich keine Verlängerung
Flavio	Ja; BSZ Schübelbach	Ja; BSZ Schübelbach Stiftung Bühl	positiv seitens BSZ negativ seitens Schüler positiv	Stiftung Bühl 1 Jahr PrA mit Option zur Verlängerung
Jacqueline	Ja; 1.Arbeitsmarkt/Tierhandlung	Ja; Tierhandlung Stiftung Bühl	negativ positiv	Berufsfindungsjahr Stiftung Bühl
Carolina	Nein	Ja; BSZ Schübelbach; Kinderkrippe im 1. Arbeitsmarkt; Barbara Keller Heim	negativ; noch nicht soweit, oder nur 1 Jahr negativ positiv	Barbara Keller Heim 1 Jahr PrA, wahrscheinlich keine Verlängerung
Ivan	Nein	Ja; 4 Betriebe im 1. Arbeitsmarkt	3x negativ, 1x positiv	Metallbaupraktiker / PrA 1.Arbeitsmarkt

Aufgrund der gemachten Erfahrungen im letzten Schuljahr wurde gemeinsam mit der Schulleitung, der BSZ und dem IV-Berufsberater das Berufsfindungskonzept angepasst. Ab Schuljahr 2011/12 gehen wir folgendermassen vor, ausser bei der Regelung Praxistage, diese tritt erst auf Schuljahr 2012/13 ein:

- Es findet weiterhin ein regulärer Berufswahlunterricht statt, angelehnt an das Berufswahlkonzept der Volksschule.
- Ab Herbst werden die Schüler und Schülerinnen Schnupperlehren in verschiedenen INSOS-Institutionen wie auch in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts absolvieren. Ziel ist es, die Eignung festzustellen, und auch zu ermitteln, wer zwingend einen geschützten Arbeitsplatz benötigt und wer nicht.
- Praxistage werden zeitlich vorverlegt auf Herbst/Winter während dem 1. Jahr der Anschlussstufe.
- Ziel ist es, bis zu den Sommerferien den Berufswunsch zu kennen, um nach den Sommerferien gezielt einen Ausbildungsplatz zu suchen in INSOS-Institutionen wie auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die Selbstbestimmung soll so weit möglich berücksichtigt und gefördert werden.
- Wir werden gemeinsam mit der IV und der BSZ versuchen ein Netzwerk an Arbeitgebern im ersten Arbeitsmarkt aufzubauen, die bereit wären, eine Praktische Ausbildung nach INSOS anzubieten, oder zumindest bereit wären Praktikumsplätze anzubieten.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderung

Das schweizerische Berufsausbildungssystem basiert auf ein duales System, dass die Ausbildung in einem Betrieb und in einer Berufsfachschule vorsieht. Neben der Möglichkeit, eine allgemeinbildende Schule zu besuchen, gibt es zwei eidgenössisch anerkannte Grundbildungen (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT). Für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung, die keine anerkannte Grundbildung absolvieren können, hat INSOS die Praktische Ausbildung konzipiert. Die Praktische Ausbildung wird jedoch vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie nicht als eidgenössische Berufsausbildung anerkannt.

Abbildung 1: Berufsausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz

Aufgrund der hohen kognitiven Anforderungen, sind sowohl die Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, wie auch eine EBA-Ausbildung für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung nur in sehr seltenen Fällen realistisch. Die Ausbildungsmöglichkeiten sind daher beschränkt und es bieten sich folgende Möglichkeiten an.

Beschäftigung:

Die Beschäftigung beinhaltet keine Ausbildung. Sie beinhaltet zu Beginn ein Arbeitstraining im geschützten Rahmen, das heisst im zweiten Arbeitsmarkt. Jugendliche, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung die Anforderungen für eine praktische Ausbildung nicht erfüllen, treten nach der obligatorischen Schulzeit direkt in den zweiten Arbeitsmarkt ein, aber frühestens mit 18 Jahren.

Praktische Ausbildung nach INSOS:

Die Praktische Ausbildung wurde im Jahre 2007 mangels eines einheitlichen Berufsbildungsangebots für Menschen mit einer Beeinträchtigung entwickelt. Es soll Menschen mit Beeinträchtigung, denen es nicht möglich ist ein eidgenössisch geregeltes Bildungsangebot zu nutzen, eine berufliche Bildung ermöglichen (Aeschbach, 2010). Die Ausbildung ist auf 2 Jahre konzipiert. Mit der IV-Revision 6b ist aber nun nur noch 1 Jahr gesichert. Das zweite Jahr wird nur noch bewilligt, wenn eine Arbeitsmarktintegration in den ersten Arbeitsmarkt prognostiziert werden kann. Bereits im Sommer 2011 wurden die Verfügungen nur noch für ein Jahr gesprochen. Nach Abschluss der 2-jährigen Ausbildung besteht, je nach Fähigkeiten des Jugendlichen, die Möglichkeit die Grundbildung EBA anzuhängen. Auch während der Ausbildung, besteht die Möglichkeit, den Wechsel zur Grundbildung EBA zu vollziehen.

Berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest:

Diese Art berufliche Ausbildung ist vorwiegend für Jugendliche vorgesehen, die sich als praktisch begabt erweisen, aber Lernschwierigkeiten vorweisen. Die Jugendlichen erlangen einen anerkannten Abschluss mit einem eigenständigen Berufsprofil. Nach Abschluss der Grundbildung EBA besteht die Möglichkeit, die 3- oder 4-jährige Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis nachzuholen.

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis:

Die beruflichen Grundbildungen, die je nach Beruf drei bis vier Jahre dauern, schliessen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) ab. Die berufliche Grundbildung vermittelt die zur Ausübung eines Berufes notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse. Zusätzlich zur drei- oder vierjährigen Grundbildung kann die eidgenössische Berufsmaturität absolviert werden (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2011).

2.2 Bedeutsamkeit von Arbeit für Menschen mit Behinderung

„Arbeit ist heute ein lebensnotwendiger Bestandteil unseres kulturell und gesellschaftlich gewachsenen Daseins, über den Menschen ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Wir sichern durch sie unseren Lebensunterhalt und schaffen die materielle Voraussetzung zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse. Der Tagesablauf wird durch Arbeit geordnet und gewinnt eine dauerhafte Zeitstruktur (Fischer, Heger & Laubenstein, 2011, S.7).“ Umso wichtiger scheint, Menschen mit Behinderung, die Möglichkeit zu geben, einer Arbeit nachzugehen, nicht nur im Rahmen einer Institution sondern auch im ersten Arbeitsmarkt. Auch Menschen mit Behinderung wünschen sich eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Arbeit ermöglicht ihnen diese Teilhabe. Sie können sich „persönlich verändern, gewinnen an Selbstvertrauen und Ich-Identität (ebd. 7).“ Des Weiteren bemerkt Doose (2007, 15), dass Arbeit die Art und Weise, „wie der Mensch in der Gesellschaft integriert ist“ bestimmt. Kistner (2005, 8) macht uns darauf aufmerksam, dass „für ein gelingendes Leben es mitentscheidend ist, welche Entwicklungsprozesse ein Mensch im Verhältnis zu seinen Aufgaben durchläuft: welche

Ausbildung ihm ermöglicht wird, welche Arbeitsmöglichkeiten ihm geboten werden, welche Herausforderungen ihn erwarten, welche sozialen Erfahrungen er durchläuft und welche biographischen Reifungsprozess daraus für ihn erwachsen.“ Dies gilt natürlich nicht nur für Erwachsene sondern auch insbesondere für Jugendliche in der Entwicklungsphase, die sich gleichzeitig in dem wichtigen Prozess zwischen Schule und Berufsausbildung befinden. Bieten wir diesen Jugendlichen keine Möglichkeit zu einer Berufsausbildung, wird schon sehr früh diese Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingegrenzt. Natürlich gibt es Jugendliche mit einer Behinderung, die schlichtweg mit einer Ausbildung überfordert wären. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, diese Jugendlichen dem gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, zum Beispiel mit Unterstützung durch Supported Employment.

2.3 Bedeutsamkeit beruflicher Grundbildung für Menschen mit Behinderung

In der heutigen Zeit wird Bildung im Allgemeinen und die qualifizierte Berufsausbildung immer wichtiger. Diese Schlüsselkompetenzen ermöglichen die Teilhabe am Beschäftigungssystem (Rohrer, 2011). Der Übergang Schule – Berufsausbildung ist für alle Jugendliche eine grosse und neue Herausforderung im Leben. Jugendliche müssen lernen Verantwortung zu übernehmen und werden schrittweise ins Erwachsenenleben geführt. Für Jugendliche mit Behinderung ist der Übergang ins Berufsleben, im Vergleich mit Jugendlichen ohne Behinderung oder Beeinträchtigung, sehr erschwert. Dazu kommt noch der Faktor, dass Jugendliche mit Behinderung oft ihre Berufswünsche nicht erfüllen können, da das Angebot für eine Ausbildung als Landmaschinenmechaniker zum Beispiel nicht gibt. Unser Bildungssystem weist noch Lücken auf, die zu einer Chancenungleichheit führen. Verschiedene Studien zeigen, dass Jugendliche aus dem untersten Leistungsspektrum überdurchschnittlich von Risiko der Berufsbildungslosigkeit betroffen sind (Sempert & Kammermann, 2011). Wer keine Berufsbildung genossen hat, hat in der heutigen Zeit, grosse Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Deshalb ist die berufliche Bildung von Menschen mit Beeinträchtigung ein wichtiges Anliegen von INSOS.

2.4 Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS

Im Sommer 2007 hat die Organisation INSOS das Pilotprojekt Praktische Ausbildung gestartet. INSOS ist der gesamtschweizerische Branchenverband von Institutionen für Menschen mit Behinderung.

„In rund 200 sozialen Bildungsinstitutionen werden Ausbildungsplätze auf verschiedenen Niveaustufen für Menschen mit besonderem Förderbedarf angeboten. Über 3000 Jugendliche und junge Erwachsene absolvieren eine berufliche Grundbildung in einer INSOS-Institution. Pro Jahr werden durchschnittlich folgende Abschlüsse erreicht: 200 EFZ-, 400 Anlehr-/EBA und 400 interne Praktische Ausbildungen“ (Aeschbach, 2010, S.1).

Bis anhin gab es kein institutionalisiertes Ausbildungsgefäss, das lernschwächere und beeinträchtigte Jugendliche eine berufliche Ausbildung ermöglichte. Die 2-jährige berufliche Grundbildung mit Attest (EBA) ist oftmals keine Option für diese Gruppe von Jugendlichen, da sie schulisch stark überfordert sind. Bis anhin gab es die Möglichkeit einer IV-Anlehre, wobei für diese keine einheitliche Grundlagen oder Rahmenbedingung bestehen. INSOS hat nun mit der Lancierung der Praktischen Ausbildung diese Lücke versucht zu schliessen und ein einheitlich geregeltes

Bildungsangebot für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen. Die Absolventen der Praktischen Ausbildung erhalten am Ende der 2-jährigen Ausbildungszeit einen Ausweis und einen Nachweis der erworbenen Kompetenzen. Die PrA soll die Durchlässigkeit zur zweijährigen beruflichen Grundbildung fördern und insbesondere die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. Die PrA wird über berufliche Massnahmen der IV finanziert (Aeschbach, 2010).

2.5 Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS

Sempert und Kammermann haben in den Jahren 2009/2010 im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen und INSOS das Pilotprojekt Praktische Ausbildung evaluiert. Zusammenfassend finden sich hier die wichtigsten Ergebnisse.

Ab Ausbildungsbeginn im Jahre 2007 wurde die PrA im Rahmen des Pilotprojekts in INSOS-Institutionen mit 368 Lehrverträgen in 37 verschiedenen Berufsrichtungen angeboten (INSOS, 2009). Im Sommer 2009 haben diese Lernenden ihre Ausbildung abgeschlossen.

Folgende Aspekte charakterisieren die Ausbildung (Sempert und Kammermann, 2010, S.1):

- der Aufbau der PrA ist den Bildungsverordnungen (BiVO) der beruflichen Grundbildungen angepasst, wodurch die Durchlässigkeit zur zweijährigen Grundbildung angestrebt wird
- die Berufsbezeichnungen der zweijährigen Grundbildung werden mit dem Zusatz PrA übernommen
- die stufengerechte Angleichung der Inhalte und Ziele berücksichtigt die individuellen Kompetenzen und Ressourcen der Lernenden
- Handlungskompetenzen werden in einem separaten Ausbildungsprogramm (analog den Bildungsplänen in der beruflichen Grundbildung) beschrieben
- die Ausbildung ist vorwiegend auf praktische Tätigkeiten ausgerichtet
- es wird ein vereinfachtes und stufengerechtes Qualifikationsverfahren durchgeführt.

Die nachfolgend aufgeführten Kriterien sollen die Ausrichtung der PrA im Sinne eines niveaugerechten und förderorientierten Ausbildungsgefässes sicherstellen (Sempert und Kammermann, 2010, S.1):

- einfache, berufsspezifische Tätigkeiten
- enger Praxisbezug
- stufengerechte Lern- und Übungsfelder
- gesamtheitliche Förderung und Ausbildung an möglichst nur einem Lernort
- individuelle Begleitung im beruflichen, persönlichen und sozialen Bereich.

Die Ergebnisse der Evaluation wurden in drei Themenkreisen präsentiert: Themenkreis A – Konzept, Themenkreis B – Pilotphase, Themenkreis C – Zukunftsszenarien. Sämtliche hier aufgeführten Daten stammen aus dem Evaluationsbericht von Sempert und Kammermann.

Der Themenkreis A befasst sich mit dem Konzept des Bildungsangebots PrA. Die Bewertung betrachtet das Bildungsangebot, die Institutionalisierung der Ausbildung, die Orientierung der PrA an der zweijährigen beruflichen Grundbildung sowie die Akzeptanz der PrA.

INSOS verfolgt mit der Lancierung der PrA drei Hauptziele (INSOS, 2009):

- Institutionalisierung eines niederschweligen Bildungsangebots
- Verbesserung der beruflichen Integration
- Förderung der Durchlässigkeit zur zweijährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischen Berufsattest (EBA).

Der Themenkreis A beschäftigt sich mit der Frage, ob diese Ziele von Seitens der Institutionen und Experten und Expertinnen Unterstützung erfahren. Es wurden 4 Kernpunkte festgelegt: „die Bedeutung eines institutionalisierten Bildungsangebots im niederschweligen Bereich, die Orientierung der PrA an der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit Berufsattest, die PrA als Konzept zur Verbesserung der beruflichen Integration sowie die Bekanntheit und Akzeptanz der PrA“ (S.27).

Die Institutionalisierung eines niederschweligen Bildungsangebots in Form einer Praktischen Ausbildung wird von allen Befragten sehr unterstützt. „Die Implementierung der PrA kann zu einer Vergleichbarkeit, Nachvollziehbarkeit der Ausbildungen führen, es wird ein schweizweit einheitlicher Weg sowie eine Qualitätssicherung der Ausbildung ermöglicht“ (S.27). Ergebnisse aus den Expertengesprächen lassen aber auch deuten, dass nicht nur das Konzept der Ausbildung bei der beruflichen Integration eine Rolle spielt, sondern die im Einzelfall möglichen Kompetenzen, wie auch die Bemühungen seitens der Institutionen. Klar festgestellt wurde sowohl von den Institutionen wie auch von der Expertengruppe, dass noch ein grosser Informations- und Klärungsbedarf besteht. Einig ist man sich darüber, dass die berufliche Grundbildung gemäss BBT eine Referenz bilden soll bezüglich der Weiterentwicklung der PrA. Man ist sich aber nicht einig, wie sich die Orientierung der PrA an der zweijährigen beruflichen Grundbildung manifestieren soll. Die INSOS-Institutionen befürworten die Verwendung gleicher Berufsbezeichnungen, die Experten und Expertinnen der Berufsbildung hingegen erachten es als notwendig Unterscheidungen zu machen.

Der Themenkreis B befasst sich mit der eigentlichen Pilotphase, das heisst, es wird die Eignung des Ausbildungsgefässes untersucht und es werden Ergebnisse betreffend der beruflichen Eingliederung dargestellt. Auch ist die Orientierung der PrA an der zweijährigen beruflichen Grundbildung wieder ein Thema.

„[...]es kann festgestellt werden, dass je nach Blickwinkel für einen Viertel bis zu einem Drittel der Jugendlichen Lösungen gefunden worden sind, die mindestens eine teilweise oder gar vollständige Integration bedeuten: im 1. Arbeitsmarkt, im Arbeitsmarkt mit unterstützenden Leistungen, entweder rentenfrei, mit einer Teil- oder aber auch mit einer Vollrente“ (S.42).

Bei der Durchlässigkeit von der PrA zur zweijährigen beruflichen Grundbildung sind die Meinungen geteilt. Die Experten erwähnen wiederum, dass nicht das Konzept im Vordergrund steht, sondern das Potential der Jugendlichen, wie auch die Unterstützungsmassnahmen im Einzelfall. „Um die Durchlässigkeit zu erleichtern, orientieren sich Ausbildungsprogramme und Leistungsnachweise konzeptionell an denjenigen der zweijährigen beruflichen Grundbildung. Dies wird unterschiedlich bewertet: in den Institutionen werden Ausbildungsprogramme wohl als Schritt zur Qualitätssteigerung gesehen, eine allzu starke Vereinheitlichung und eine noch stärkere Orientierung an der zweijährigen Grundbildung werden eher nicht befürwortet. Seitens der Expertinnen und Experten wird Folgendes gefordert: die jeweiligen Bildungsverordnungen der zweijährigen Grundbildung müssen konsequent

als Basis genutzt werden, gleiche Beschreibungsmodalitäten sind gefordert, damit der Nachweis von Teilqualifikationen entlang eines gleichen Referenzrahmens geschehen kann“ (S.42).

Der Themenkreis C befasst sich mit den Zukunftsszenarien für die PrA. Es stellen sich zwei Hauptfragen bezüglich der Zukunft der PrA (S.43):

- Wo soll die PrA als Ausbildungsgefäss für Jugendliche, die den Anforderungen einer zweijährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest nicht zu genügen vermögen, innerhalb der gegebenen Bildungssystematik angesiedelt werden?

Bei der Beantwortung dieser Frage wurden kontroverse Ansichten eruiert. Eine Verankerung der Praktischen Ausbildung mit der gegebenen Bildungssystematik würde die Bedeutung der beruflichen Grundbildung für alle Jugendlichen verstärken und würde dazu führen, dass die PrA Anerkennung in der Öffentlichkeit gewinnen würde. Ohne diese Anerkennung wird es schwierig diese Jugendlichen beruflich zu integrieren. Die entgegengesetzte Ansicht sieht eine Verankerung der PrA im Berufsbildungssystem nur dann als sinnvoll, wenn es sich um ein standardisiertes Ausbildungsgefäss handelt, das ein Vergleich der Abschlüsse ermöglicht. Da die Jugendlichen, die eine PrA absolvieren, eine individuelle Kompetenzbescheinigung erlangen, würde dies ein Rückschritt im Vergleich zur heutigen Situation bedeuten.

- Wie soll die Vernetzung der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure ausgestaltet sein?

Für alle Expertengruppen ist klar, dass zukünftig ein „verstärkter, ausgeprägter Dialog“ (S. 47) stattfinden muss. Themen dieser Dialoge werden unter anderem sein, „die berufsbildungskonformere Umsetzung der PrA und eine allfällige Neupositionierung der PrA“ (S.47). Eine grössere Vernetzung der Akteurinnen und Akteure muss gewährleistet werden, um die PrA breiter abzustützen und bekannter zu machen. Nicht nur die berufsbildungskonformere Umsetzung wird Thema sein, sondern auch „die Zusammenarbeit im Bereich Lehrmittel und im Austausch von Know-How der Berufsbildenden“ (S.47).

2.6 Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung

Die Evaluation der Arbeitsmarktintegration in der Region aargauSüd (Schellenberg, Häfeli & Spielmann, 2008) hat gezeigt, dass die Angebote für niederschwellige Ausbildungs- und Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt zu gering sind, um die Nachfrage zu decken. Niederschwellige Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind Angebote, die auch für Menschen mit niedrigem Ausbildungsniveau zugänglich sind aufgrund des niedrigeren Anforderungsniveaus. Die Anforderungen an Arbeitnehmende steigen kontinuierlich und Menschen mit Behinderung können diese Anforderungen nicht mehr erfüllen, und haben es daher schwer, eine Arbeitsstelle oder Ausbildungsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch die Einführung der Attestausbildungen, die ein erhöhtes Anforderungsniveau aufweisen, hat dazu geführt, dass Jugendliche mit Beeinträchtigung und/oder geistigen Behinderung kaum Chancen haben, im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildungsmöglichkeit zu finden. Das bedeutet, dass Jugendliche mit Behinderung darauf angewiesen sind im geschützten Rahmen, das heisst in einer INSOS-Institution, eine Ausbildung zu absolvieren. Was wiederum bedeutet, dass die Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt stattfindet und eine spätere Arbeitsmarktintegration im ersten Arbeitsmarkt erschwert ist.

Des Weiteren hat die Evaluation gezeigt, dass die Schaffung von niederschweligen Arbeits- und Ausbildungsplätzen im ersten Arbeitsmarkt nur mit finanziellen Zuschüssen realistisch ist, da Menschen mit einer Beeinträchtigung und Behinderung einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen und in der Regel mehr Zeit benötigen, um ihre Arbeit fertig zu stellen. Es wurde auch erwähnt, dass die Betriebe unter grossem Preis- und Konkurrenzdruck stehen, und daher eher zurückhaltend Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung beschäftigt werden. Der Preis- und Konkurrenzdruck ist auch in den produktiven INSOS-Institutionen zu spüren. Während der Begleitung meiner Jugendlichen, musste ich immer wieder feststellen, dass auf qualitativ gute, aber auch rasche Erledigung der Aufträge Wert gelegt wird. Arbeitstempo und -qualität sind wichtige Kriterien beim Aufnahmeverfahren für einen Ausbildungsplatz, da die Institutionen teils abhängig sind von externen Aufträgen.

Aeschbach (2011) erwähnt in ihrem Artikel *Es geht weiter mit der Praktischen Ausbildung nach INSOS* weitere Hürden bei der Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt. Erschwert wird die Arbeitsmarktintegration auch durch politische Entscheide betreffend der Ausbildung für Jugendliche mit Behinderung. Die IV-Stellen haben den Zugang zur beruflichen Ausbildung verschärft, in dem nur noch diejenigen Jugendlichen Anspruch auf zwei Jahre Ausbildung haben, welche Aussicht auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt haben. In der IV-Revision 6b wird definiert, dass nur noch Jugendliche Anspruch auf eine 2-jährige Praktische Ausbildung haben, die voraussichtlich SFr. 1700.- monatlich erzielen. Für eine 1-jährige Ausbildung wird ein voraussichtliches Einkommen von SFr. 855.- erwartet. Diese finanziell begründeten Massnahmen führen dazu, dass Jugendliche mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Es wird ihnen die Chance einer Arbeitsmarktintegration bereits bei Ausbildungsbeginn genommen.

2.7 Das Modell *Supported Employment*

Das Modell *Supported Employment*¹, auch bekannt unter dem Namen begleitete oder unterstützte Beschäftigung (Debrunner, 2008) wurde in den 1980er Jahren in den USA entwickelt. Das Modell wurde ursprünglich für Menschen mit einer Lern- oder geistigen Behinderung entwickelt, es wird aber heutzutage vermehrt auch bei der beruflichen Integration von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung angewandt.

Kernpunkte des *Supported Employment* sind (Rüst&Debrunner 2005, S.36-37):

- Integration an Arbeitsplätzen in einem normalen Unternehmen, wo Behinderte neben nicht behinderten Kolleginnen und Kollegen tätig sind. So genannt „real jobs“, keine „Sozialstellen“.
- Bezahlte Arbeit
- Direkte Platzierung („first place, then train“)
- Individuell angepasste Unterstützung
- Langfristige Unterstützung am Arbeitsplatz (ohne zeitliche Begrenzung)
- Förderung der Selbstbestimmung (Angebot von Wahlmöglichkeiten).

¹Supported employment schweiz benutzt den englischsprachigen und international gebräuchlichen Begriff *Supported Employment*. Die in Deutschland verwendete Übersetzung *Unterstützte Beschäftigung* kann zu Missverständnissen führen, da in der Schweiz der Begriff *Beschäftigung* der Bezeichnung für nicht erwerbsorientierte Tätigkeiten in Einrichtungen entspricht.

Die Employment-Spezialisten oder auch unter dem Name Job-Coaches bekannt haben folgende Aufgaben (S. 37):

- Individuelle Bedarfsplanung und Erarbeiten eines Fähigkeitsprofils
- Akquisition („Job Development“)
- Arbeitsplatzanalyse („Job matching“: Entspricht der Arbeitsplatz den Fähigkeiten/Bedürfnissen der stellensuchenden Person?)
- Ev. Qualifizierung am Arbeitsplatz
- Längerfristige Unterstützung am Arbeitsplatz

Die Zusammenarbeit zwischen Klienten, Supported Employment (Job-Coach) und Unternehmen bilden ein Beziehungsdreieck. In diesem Kontext werden verschiedene Anliegen besprochen und geklärt. Es findet ein Austausch zwischen den Parteien statt.

Abbildung 2: Beziehungsdreieck Supported Employment

Das Modell hat sich ausserhalb der USA weiterverbreitet. In den angelsächsischen Ländern ist das Modell Supported Employment durch verschiedene Gesetze gestützt, unter anderem, gilt der Schutz vor Diskriminierung. Auch in der Schweiz gewinnt das Supported Employment an Bedeutung. Insbesondere aufgrund der Diskussionen rund um das Thema IV-Neuberentungen und deren Finanzierung (Debrunner, 2008). Erste Projekte entstanden in der Schweiz bereits in den 80er und 90 Jahren. Diese Projekte richteten sich vor allem an Menschen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen. Einzelne Institutionen fingen an, Jugendliche während der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Der Begriff Supported Employment bzw. Job-Coach trat aufgrund von drei Forschungsprojekten (Job Coach Projekt an der UPD Bern und EQOLISE an der PUK Zürich) in Erscheinung. Danach folgte eine Phase „von kreativen Entwicklungen und zunehmender Unübersichtlichkeit“². Aufgrund der steigenden Rentenzahlen und Versicherungskosten suchte man nach Möglichkeiten um Neuberentungen zu vermeiden. Versicherer entwickelten Case Management Konzepte, die sich nach dem Konzept des Supported Employment orientieren.

²<http://www.supportedemployment-schweiz.ch/index.cfm/92606FE9-D42B-E692-0C3341321FC16CC3/>

supported employment schweiz definiert in seinem Standortpapier das Modell Supported Employment als „Unterstützung von Menschen mit Behinderung oder von anderen benachteiligten Gruppen beim Erlangen von bezahlter Arbeit in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes“ (S. 1). In der Praxis wird das Modell sehr unterschiedlich umgesetzt, da historische, kulturelle wie auch politische Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. In vielen Ländern fehlen die gesetzlichen Regelungen oder Finanzierungsmöglichkeiten, so dass Einschränkungen bei der Umsetzung des Modells in Kauf genommen werden müssen. Auch in der Schweiz gibt es keine gesetzlichen Grundlagen für das Modell Supported Employment. Die Ausgestaltung und Umsetzung der 5. IVG-Revision wurden zwar massgeblich durch das Modell Supported Employment beeinflusst, trotzdem werden laut supported employment schweiz, bestehende Programme im Behindertenbereich nach sehr unterschiedlichen Regelungen finanziert. Es existieren noch wenige Fachstellen, die sich anderen Behinderungsarten, als psychische Erkrankungen, annehmen. Eine dieser Fachstellen, die seit mehreren Jahren Menschen mit einer Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren versucht, ist die Stiftung Wintegra in Winterthur. Aufgrund der Gesetzesänderungen bezüglich der Ausbildung von Jugendlichen mit einer Behinderung, wenden die Ausbildungsstätten nun auch vermehrt das Supported Employment oder Supported Education³ an.

Im Modell Supported Employment hat der Job-Coach eine zentrale Rolle. Er begleitet und unterstützt Menschen mit Behinderung durch den Prozess der Arbeitsmarktintegration. Debrunner (2008, S.154) spricht von zwei idealtypischen Modellen. Das Modell „einer Begleitung zur Vorbereitung auf die Arbeitssuche und den Einstieg“ und das Modell „zur Begleitung eines direkten Einstiegs am Arbeitsplatz (first place, then train)“. Das erstere beinhaltet die Unterstützung bei der Suche einer geeigneten Tätigkeit und geeigneten Arbeitsplatz. Dabei wird individuell überprüft, wie viel Unterstützung nötig ist. Gelingen kann dies nur, wenn auch bei Bedarf eine zeitlich nicht begrenzte Unterstützung gewährleistet werden kann. Beim Modell *first place, then train* geht es darum, den Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu platzieren und ihm dort die Gelegenheit zu geben, die nötigen Fähigkeiten zu erlernen und üben, und nicht zuerst im zweiten Arbeitsmarkt ein Arbeitstraining durchzuführen. Studien haben gezeigt, dass dieses Modell der Arbeitsmarktintegration erfolgreicher ist, als das traditionelle *erst trainieren und dann platzieren*.

Der europäische Dachverband für Unterstützte Beschäftigung (EUSE) hat ein 5-Phasen-Prozess entwickelt, welches als Referenzmodell gilt.

Phase 1 – Orientierung

Die Massnahmen in dieser Phase sind nicht nur für spezielle Behinderungsgruppen gedacht, sondern für jede Gruppe von benachteiligten Personen. Es geht darum, Informationen zugänglich zu machen und diese zur Verfügung zu stellen. Die Personen werden darin unterstützt, Entscheidungen zu treffen. Die Massnahmen in dieser Phase sind „themenbezogen, personenzentriert und Teil eines vereinbarten Aktionsplans“ (S. 6). Ziel ist es, dass die einzelne Person eine Entscheidung treffen kann, bezüglich der Nutzung des Supported Employment und der Wahl des Anbieters.

³Das Bundesamt für Sozialversicherung nutzt den Begriff Supported Education für die Begleitung von Jugendlichen in Ausbildung. In den USA versteht man unter Supported Education eher ein begleitendes Coaching im schulischen Bereich.

Phase 2 – Erstellen eines Fähigkeitsprofils

In dieser Phase wird ein detailliertes Profil des Arbeitssuchenden erstellt. Eckdaten sind Fertigkeiten, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Die Arbeitssuchenden werden ermutigt, „im Einklang mit ihren Interessen und beruflichen Neigungen, eigenständig eine Berufswahl zu treffen und an der Gestaltung ihres Arbeitsprojektes teilzuhaben“ (S. 6).

Phase 3 – Arbeitsplatzsuche

In dieser Phase muss man sich bewusst sein, dass nicht nur ein Weg zur geeigneten Arbeitsstelle führt. Es müssen verschiedene Massnahmen in Erwägung gezogen werden, um die Zufriedenheit aller Beteiligten zu erreichen. Eine gute Beratung der Arbeitssuchenden muss gewährleistet sein, damit die Arbeitssuchenden die für sie geeignete Entscheidung treffen können. Es ist wichtig, dass die Entscheidung immer bei den Arbeitssuchenden liegt, aber sie in ihrem Entscheidungsprozess unterstützt werden.

Folgende Methoden dienen der „Identifizierung eines passenden Arbeitsplatzes oder Arbeitgebers“ (S. 7):

- Erstellen einer Bewerbungsmappe
- Beantworten von Stellenangeboten
- Versenden von Initiativbewerbungen
- Kaltakquise per Telefon
- Schnupperpraktika oder Arbeitserprobungen (jeweils zeitlich begrenzt)
- Aufbau von Arbeitgeberkontakten und Netzwerken
- Schaffen bzw. Gestalten von passenden Arbeitsplätzen durch den Anbieter der Unterstützten Beschäftigung

Phase 4 – Arbeitgeberkontakt

In dieser Phase geht es darum, den Kontakt zum Arbeitgeber zu erstellen. Der Arbeitgeber wird in dieser Phase entscheiden, was er anbieten kann. Folgende Gesprächspunkte sind denkbar (S. 8):

- Fertigkeiten/Erfahrungen, die vom Arbeitgeber verlangt werden
- Arbeitszeiten (auch die eines (Schnupper-) Praktikums)
- Arbeitsbedingungen
- Arbeitsplatzkultur
- Unterstützung, die vom Arbeitssuchenden benötigt wird
- Unterstützung, die vom Anbieter des Supported Employments geleistet werden kann
- Unterstützung, die vom Arbeitgeber / von Kollegen geleistet werden kann
- Fragen zur Offenlegung der Behinderung und deren Auswirkungen
- Sensibilisierung des Arbeitgebers und der Kollegen
- Gesundheits- und Arbeitssicherheitsanforderungen
- Möglichkeiten der staatlichen Förderung
- Beratung und Unterweisung des Arbeitgebers hinsichtlich seiner gesetzlichen Verpflichtungen und Verantwortung.

Phase 5 – Betriebliche und ausserbetriebliche Unterstützung

Die Intensität und Art der Unterstützung muss individuell geplant werden. Bei der Planung der Unterstützung aber auch bei der Planung des Rückzugs, müssen alle Beteiligten einbezogen werden.

„Die Bereitstellung von betrieblicher und ausserbetrieblicher Unterstützung, ermöglicht es dem Arbeitnehmer, angemessen zu lernen und zu arbeiten, Teil eines Teams zu sein, einen Beitrag zur Firmenkultur zu leisten, als auch sich beruflich weiterzuentwickeln“ (S. 9). Nicht nur die Arbeitnehmer erhalten die notwendige Unterstützung, sondern auch die Arbeitgeber und Mitarbeiter des Betriebes haben Anrecht auf Unterstützung. Ihnen wird das nötige Wissen und Verständnis vermittelt.

Das Massnahmenpaket wird stets personenzentriert und flexibel gestaltet. Folgende Unterstützungsmöglichkeiten sind denkbar(S. 9):

Unterstützung im Betrieb

- Training der sozialen Kompetenzen
- Identifizieren eines Mentors/Kollegen
- Identifizieren der Arbeitsplatzkultur
- Unterstützung bei der Eingewöhnung am Arbeitsplatz
- Hilfestellung für Arbeitgeber und Arbeitskollegen
- Identifizieren der Umgangsformen am Arbeitsplatz
- Identifizieren von Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung

Unterstützung ausserhalb des Betriebes

- Lösen praktischer Probleme/Fragen (Arbeitsweg, Arbeitskleidung etc.)
- Sich über die zwischenmenschlichen kollegialen Kontakte austauschen
- Unterstützen beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen
- Pflege von Kontakten zu Sozialarbeitern/Fachleuten des Gesundheitswesens
- Zuhören und Beraten bei Fragen des Arbeitnehmers

2.8 Politische Situation in der Schweiz

Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) beschreibt im Internet die Grundlagen der Sozialversicherung im Bereich Invalidenversicherung, dass die Invalidenversicherung eine gesamtschweizerische obligatorische Versicherung ist. „Einerseits ermöglicht sie invaliden Versicherten sich dank Eingliederungsmassnahmen ganz oder teilweise die Existenzgrundlage selbständig zu sichern, oder tut dies, wenn eine (Wieder)eingliederung nicht oder nur teilweise möglich ist, mit dem Ausrichten einer (Teil-)Rente. [...]Eine Invalidenrente wird nur zugesprochen, wenn zuerst sämtliche Möglichkeiten einer Eingliederung geprüft wurden. Der Grundsatz der Eingliederung geht somit einer Rentenzahlung klar vor.“ Das primäre Ziel der Invalidenversicherung ist eine Rentenwirksame Arbeitsmarktintegration. Es soll vorwiegend versucht werden, Menschen mit Behinderung eine Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. In den vergangenen Jahren wurde das Gesetz über die Invalidenversicherung (IVG) immer wieder revidiert um Massnahmen zur Sanierung der IV festzulegen. Die IV-Revision 6 hat zum Ziel, die Ausgaben zu senken und die IV nachhaltig zu sanieren. Das Massnahmenpaket der 6. IV-Revision besteht aus zwei Teilen (6a und 6b). Die Revision 6a tritt ab 1.1.2012 in Kraft und soll die mit der 5. Revision aufgenommen

Anstrengungen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung erweitern und stärken. In der Botschaft zur IV-Revision 6a wird die eingliederungsorientierte Rentenrevision als Paradigmenwechsel von „einmal Rente, immer Rente“, hin zu „Rente als Brücke zur Eingliederung“ verstanden. Das Rentenrevisionsverfahren soll sich stärker nach der persönlichen Situation der Rentenbezüger und -bezügerinnen orientieren und das Verfahren soll differenziert werden. Gezielte Massnahmen sollen dazu dienen, die Leistungs- und Erwerbsfähigkeit von Rentenbezüger und -bezügerinnen soweit zu verbessern, dass eine rentenwirksame Wiedereingliederung möglich wird. Die IV wird nach der Prüfung der Möglichkeit einer Wiedereingliederung einen Eingliederungsplan erstellen. Zu diesem Zweck wird den IV-Stellen ein Massnahmenpaket zur Verfügung gestellt. Dieses beinhaltet zusätzlich zu bestehenden Eingliederungsmassnahmen folgende Massnahmen:

- Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen, indem die Anspruchsvoraussetzungen offener formuliert werden und der Anspruch zeitlich nicht auf ein Jahr beschränkt wird;
- Anspruch auf Beratung und Begleitung während des Eingliederungsprozesses sowie während drei Jahren nach Aufhebung einer Rente;
- Optimierung der Massnahmen beruflicher Art, indem der Arbeitsversuch geregelt und der Einarbeitungszuschuss vereinfacht wird;
- Die Rente wird während des gesamten Eingliederungsprozesses weiter ausgerichtet.

Die Revision 6b beinhaltet weniger rasch umsetzbare Massnahmen und wird daher erst im Jahre 2015 in Kraft treten. Unter anderem sind folgende Massnahmen zur Sanierung vorgesehen:

- Stufenloses Rentensystem: Die Kernbotschaft dieser Massnahme lautet „Arbeit muss sich lohnen!“. Das heutige Rentenabstufungssystem ist ein paradoxes. Bis anhin wurde in vielen Fällen nach erfolgreicher Eingliederung die Rente stärker reduziert, als sich das Erwerbseinkommen erhöht hat. Diese Ungerechtigkeit soll mit dieser Massnahme aufgehoben werden.
- Verstärkte Eingliederung: Mit dieser Massnahme soll der Leitsatz „Eingliederung vor Rente“ umgesetzt werden. Die in der 5. IV-Revision eingeführten Instrumente sollen verbessert werden. Diese Änderungen sind vor allem für Menschen mit psychischer Behinderung von Bedeutung.

Zusätzlich zu den Massnahmen, die eine Gesetzesänderung benötigen, gibt es Massnahmen, die auf Stufe Verordnung und Weisung umgesetzt werden können. Diese Massnahmen sind somit nicht Bestandteil der Botschaft zur IV Revision 6b, welche der Bundesrat am 11. Mai 2011 verabschiedete (vgl. BSV). Leider treffen diese Massnahmen nun auch Jugendliche mit einer Behinderung, die eine Berufsausbildung absolvieren möchten. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur IV-Revision 6b wurde vorgeschlagen, „die Zulassungsschwelle für die Zusprechung von IV-Anlehen inkl. Praktische Anlehre nach INSOS wirkungsorientiert zu regeln und qualitativ strengere Anforderungen an die Ausbildungsstätten einzufordern, sowie die Zusprachepraxis zu harmonisieren“ (vgl. Faktenblatt Erstmalige Berufliche Ausbildung). Diese Massnahme wird damit begründet, dass das Gesetz über die Invalidenversicherung lediglich festlegt, dass nur Anspruch auf Mehrkosten besteht, die aufgrund der erstmaligen beruflichen Ausbildung anfallen, aber es bestehe kein Anspruch auf Finanzierung der Ausbildung. Unter bestimmten Bedingungen kann die IV im Rahmen der beruflichen

Eingliederung die erstmalige Ausbildung finanzieren. „Ausbildungsmassnahmen mit dem alleinigen Ziel der sozialen Integration, sind im IVG nicht versichert und entsprechen nicht der allgemeinen Zielsetzung der Eingliederungsmassnahmen“ (ebd.). Diese Massnahme wird in zwei Schritten vollzogen:

- Einheitliche Vorgehensweise bei der Zusprache von IV-Anlehren: Neu wird für die IV-Anlehre/Praktische Ausbildung nach INSOS nur noch ein Jahr gesprochen. Gegen Ende des ersten Ausbildungsjahres wird ein Standortgespräch mit der zuständigen IV-Stelle, dem Ausbildungsbetrieb und dem Lernenden / der Lernende durchgeführt. Wird eine reale Chance gesehen, dass der Lernende / die Lernende nach der 2-jährigen Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann, wird ein zweites Ausbildungsjahr bewilligt. Das zweite Ausbildungsjahr kann auch bewilligt werden, wenn vorerst die Eingliederung ohne Rentenbeeinflussung stattfindet.
- Erstmalige Berufliche Ausbildung an ihrer Wirkung messen: Die IV soll die Ausbildung und Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung fördern und verbessern. Dies geschieht, in dem man den Ausbildungsstätten qualitativ strengere Anforderungen stellt. Die behinderungsbedingten Mehrkosten sollen an ihrer Wirkung gemessen werden.

Mit diesen Massnahmen wird der Zugang zur Berufsbildung für Jugendliche mit einer Behinderung noch stärker erschwert. Bereits 1.5 Jahre vor Ausbildungsende wird eine Zukunftsprognose erstellt. Anhand dieser Prognose wird über einen Abbruch oder Fortführung der Ausbildung entschieden. Dies geschieht zu einem verfrühten Zeitpunkt und ist sicherlich nicht fördernd für den späteren Eingliederungsprozess. Jugendliche mit einer Behinderung benötigen oftmals länger Zeit um sich einer neuen Situation anzupassen, daher ist es auch naheliegend, dass sie mehr Zeit benötigen, um die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse eines Berufs zu erlernen. In dem man nur noch 1 Jahr Ausbildung gewährt, wird den Jugendlichen das Recht auf eine Grundbildung genommen, aber auch die Chance sich während des Ausbildungsprozesses weiterzuentwickeln. Behindertenorganisationen haben im Mai 2011 mit der Unterschriftensammlung für die Petition *Berufsbildung für alle – auch für Jugendliche mit Behinderung* gestartet und diese am 12. September 2011 mit über 100'000 Unterschriften der Bundeskanzlei in Bern überreicht. Ein deutliches Zeichen Richtung Politik.

3 Fragestellung

Jugendliche, die das Heilpädagogische Zentrum Ausserschwyz besuchen, haben in der Regel zwei Anschlussmöglichkeiten. Schwerstbehinderte und Jugendliche mit einer Mehrfachbehinderung werden in einer Institution platziert, die ihnen einen Tagesablauf mit sinnvoller Beschäftigung anbieten. Jugendliche, die eine Ausbildung absolvieren können, finden in der Regel in einer INSOS-Institution einen Ausbildungsplatz für eine Praktische Ausbildung (PrA), die 1 bis 2 Jahre dauert, je nachdem, ob nach Ausbildungszeit eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt realistisch scheint. Die INSOS-Institutionen bieten Ausbildungsplätze im geschützten Rahmen an, also im zweiten Arbeitsmarkt. Immer mehr Institutionen bieten Lösungen auch im ersten Arbeitsmarkt an, oder verfügen über eine Mischform. In sehr seltenen Fällen ist ein Übertritt in die Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest möglich und in der Regel erst nach Abschluss der Praktischen Ausbildung. Aufgrund der von mir bisher gemachten Erfahrungen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen für die Jugendlichen der Anschlussklasse, und den Ergebnissen verschiedener Studien, widmet sich meine Fragestellung dem Thema Praktische Ausbildung nach INSOS. Folgende Schwerpunkte sollen in dieser Arbeit behandelt werden:

- Welche Möglichkeiten bieten INSOS-Institutionen an, um die Praktische Ausbildung nach INSOS im 1. Arbeitsmarkt zu absolvieren?
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Praktische Ausbildung nach INSOS absolvieren zu können?
- Wie werden die Jugendlichen während der Praktischen Ausbildung begleitet?
- Kennen Institutionen die Gründe für das mangelnde Angebot an Ausbildungsplätzen im 1. Arbeitsmarkt?
- Wie verläuft der Prozess von der Berufsausbildung im 2. Arbeitsmarkt zur Berufseingliederung in den 1. Arbeitsmarkt?
- Was geschieht mit Jugendlichen, die nur noch ein Ausbildungsjahr zugesprochen bekommen?
- Wie wird die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und der IV-Berufsberatung wahrgenommen?

In Bezug auf meine Tätigkeit am Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz, möchte ich bei den Institutionen in Erfahrung bringen, ob Jugendliche, nach absolvierter Schulzeit an einer heilpädagogischen Schule (HPS), genügend auf eine Praktische Ausbildung nach INSOS vorbereitet sind, oder ob seitens der HPS Handlungsbedarf besteht.

4 Forschungsmethodische Vorgehensweise

4.1 Qualitative Sozialforschung

Diese Arbeit siedelt sich im Gebiet der qualitativen Sozialforschung an. Lamnek (2005) sagt zur Forschungsrichtung qualitative Sozialforschung, dass sich im Verlauf der kritischen Auseinandersetzung mit konventionellen Verfahren, verschiedene Prinzipien herauskristallisiert haben, die man als die Programmatik qualitativer Sozialforschung verstehen kann. Diese Prinzipien werden nun im Folgenden kurz erläutert.

- **Offenheit:** Die qualitative Sozialforschung ist ein Hypothesen generierendes Verfahren, im Gegensatz zur quantitativen Forschung wo es darum geht, Hypothesen zu überprüfen. Der Forscher sollte während des Forschungsprozesses möglichst offen gegenüber neuen Entwicklungen und Dimensionen sein. Diese neuen Erkenntnisse können dann in die Hypothesenbildung einfließen.
- **Forschung als Kommunikation:** Forschung als Kommunikation ist ein qualitativer Ansatz. Kommunikation ist Interaktion zwischen Forscher und zu Erforschendem. Kommunikation gilt nicht als Störfaktor in der Untersuchung, sondern ist wesentlicher Bestandteil der Untersuchung und Voraussetzung für den Forschungsakt.
- **Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand:** Der Entstehungszusammenhang sozialer Phänomene wird durch das Prinzip der Prozessualität gewährleistet. Der Prozess von Reproduktion, Modifikation und Deutung von Handlungsmustern ist zentraler Punkt der qualitativen Sozialforschung.
- **Reflexivität von Gegenstand und Analyse:** „Eine Reflexivität der Methode setzt eine reflektierte Einstellung des Forschers wie auch die Anpassungsfähigkeit seines Untersuchungsinstrumentariums voraus“ (S. 24).
- **Explikation:** Die Explikation ist die Erwartung an den Forscher, die Einzelschritte des Forschungsprozesses offen darzulegen. Die Regeln, die zur Interpretation der erhobenen Daten angewandt wurden, sollen nachvollziehbar sein. Das Explikationsprinzip sichert „die Nachvollziehbarkeit der Interpretation und die Intersubjektivität des Forschungsergebnisses“ (S. 24).
- **Flexibilität:** Behält man sich eine gewisse Flexibilität bezüglich Erhebungsverfahren vor, ermöglicht dies, sich den Eigenheiten des Forschungsgegenstands anzupassen. Auch ermöglicht diese Flexibilität die bereits vorhandenen Erkenntnisse für die nachfolgenden Forschungsschritte zu verwerten.

Man kann nicht davon ausgehen, dass eine verbindliche oder einheitliche Methode qualitativer Forschung existiert. Für diese Arbeit habe ich mich dazu entschieden, eine qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring durchzuführen. Daher widmet sich das nächste Kapitel, der Inhaltsanalyse von Mayring.

4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

In der Literatur sind verschiedene Definitionen zur Inhaltsanalyse zu finden. Einigkeit scheint zu bestehen in der Aussage, dass sich die Inhaltsanalyse auf die Untersuchung von Kommunikationsinhalten fokussiert.

Mayring (2003) versucht, anstelle einer weiteren Definition hinzuzufügen, die Methode der Inhaltsanalyse aus sozialwissenschaftlicher Sicht anhand von 6 Eigenschaften zu erläutern (S. 12).

1. Die Inhaltsanalyse beschäftigt sich mit der Analyse von Kommunikation.
2. Gegenstand der Analyse ist festgehaltene Kommunikation.
3. Das vorhandene Material wird systematisch analysiert.
4. Die Analyse verläuft nach expliziten Regeln, damit auch andere „die Analyse verstehen, Nachvollziehen und überprüfen können“.
5. Eine gute Inhaltsanalyse verlangt nach einem theoriegeleiteten Vorgehen. Die Ergebnisse sollen anhand des Theoriehintergrunds interpretiert werden.
6. Die Inhaltsanalyse hat auch das Ziel, „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen“.

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurde während eines grösseren Forschungsprojekts erarbeitet. Mayring betont, dass die qualitative Inhaltsanalyse nicht als Alternative zur quantitativen Inhaltsanalyse erarbeitet wurde, sondern als eine Methodik, die eine systematische Interpretation ermöglicht. Die quantitativen Schritte erhalten in dieser systematischen Analyse einen neuen Stellenwert. „Der Grundlegende Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ist nun, die Stärken der quantitativen Inhaltsanalyse beizubehalten und auf ihrem Hintergrund Verfahren systematischer qualitativ orientierter Textanalyse zu entwickeln“ (Mayring, 2003; S. 42). Mayring entwickelt ein inhaltsanalytisches Ablaufmodell, das folgende Schritte vorsieht (Mayring, 2003; S. 54):

Abbildung 3: Inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Mayring sieht diese vordefinierten Interpretationsschritte als grosse Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderen Interpretationsverfahren. Diese Art der Analyse wird „für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, dadurch wird sie übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar, wird sie zur wissenschaftlichen Methode“ (Mayring, 2003, S. 53). Im Folgenden sollen die Ablaufschritte kurz erläutert werden.

Festlegung des Materials: Als erstes wird definiert, welches Material für die Analyse verwendet werden soll. Es kann sein, dass aus einer grösseren Materialmenge selektioniert werden muss. In der Regel werden aus Interviewprotokollen nur die Ausschnitte inhaltsanalytisch ausgewertet, die sich auf die Forschungsfrage beziehen (Lamnek, 2005).

Analyse der Entstehungssituation: In diesem Schritt wird genau beschrieben, woher das Material stammt und unter welchen Bedingungen das Material entstanden ist. Insbesondere interessieren folgende Informationen (Mayring, 2003; S. 47):

- der Verfasser bzw. die an der Entstehung des Materials beteiligten Interagenten;
- der emotionale, kognitive und Handlungshintergrund des/der Verfasser(s);
- die Zielgruppe, in deren Richtung das Material verfasst wurde;
- die konkrete Entstehungssituation;
- der sozio-kulturelle Hintergrund.

Formale Charakteristika des Materials: Dieser Schritt beschreibt, in welcher Form das Material vorliegt. Handelt es sich um transkribiertes Interviewmaterial, muss dieses festgelegten Protokollierungsregeln folgen.

Richtung der Analyse: Als nächstes geht es darum, zu definieren, was zu interpretieren ist. Während der Interpretationsarbeit kann man verschiedene inhaltsanalytische Richtungen einschlagen. „Man kann die Analyse auf den Gegenstand des Protokolls richten (auf das Thema), auf emotionale oder kognitive Befindlichkeiten des Kommunikators, auf die durch den Text repräsentierten Handlungen oder auf die Wirkungen der Äusserungen auf einen potenziellen, zur Zielgruppe gehörenden Rezipienten“ (Lamnek, 2005; S. 519).

Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: Unter dem Begriff Theoriegeleitetheit versteht man, dass „die Analyse einer präzisen theoretisch begründeten inhaltlichen Fragestellung folgt“ (Mayring, 2003; S. 52). Dies bedeutet, dass der Forscher an Erfahrungen anderer über diesen Gegenstand knüpft, „um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen. Das bedeutet nun konkret, dass die

Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt sein muss, theoretisch an die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden und in aller Regel in Unterfragestellungen differenziert werden“ (Mayring, 2003; S.52).

Bestimmung der Analysetechnik(en) und Festlegung des konkreten Ablaufmodells: In diesem Schritt geht es darum, sich für eine oder mehrere spezielle Analysetechnik(en) zu entscheiden. Auch das Ablaufmodell der Analyse wird hier erarbeitet.

Definition der Analyseeinheiten: Um die Genauigkeit der Inhaltsanalyse zu erhöhen, muss man Analyseneinheiten definieren. Es sind deren drei (Mayring, 2003, S. 53):

- Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestand ist, der ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann.
- Die Kontexteinheit legt den grössten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann.
- Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden.

Analyseschritte mittels des Kategoriensystems - Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung: Mayring unterscheidet zwischen drei Grundformen des Interpretierens.

- Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.
- Explikation: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, ...) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.
- Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.

Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material: Die Kategorien werden anhand der Theorie und des vorhandenen Materials gebildet. Konstruktions- und Zuordnungsregeln müssen definiert werden und während der Analyse müssen diese Regel überarbeitet und rücküberprüft werden.

Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung: In dieser Phasen sollen die „Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert“ (Mayring, 2003, S. 53) werden. „Der Forscher soll die individuellen Darstellungen der Einzelfälle fallübergreifend generalisieren und so zu einer Gesamtdarstellung typischer Fälle anhand der Kategorien gelangen“ (Lamnek, 2005, S. 528).

Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien: „Die Aussagekraft der Analyse [wird] anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien eingeschätzt“ (S.53)

4.3 Datenerhebung

In diesem Kapitel geht es darum, zu beschreiben, wie ich zu den Daten zur Beantwortung der Fragestellung gekommen bin.

Qualitatives Interview

Die Daten wurden mittels qualitativen Interviews erhoben. In der qualitativen Forschung wird heute vermehrt auf das Interview zurückgegriffen. Das liegt darin, „dass man sich in der qualitativen Forschung sehr gründlich mit Auswertungsverfahren als Interpretationen von Texten befasst hat und hier sehr weitgehende Entwicklungen verzeichnet, weshalb man sich gerne dieser Methode bedient und sich deshalb auf durch Interviews produzierte Texte bezieht“ (Lamnek, 2005, S. 329). Vorteile des qualitativen Interviews sind unter anderem, dass die Informationen direkt aufgezeichnet werden können, sie sind daher in der Regel nicht verzerrt und authentisch, sie können „intersubjektiv nachvollzogen und beliebig reproduziert werden“ (Lamnek, 2005, S. 329). „Gerade durch den Vergleich von Text und seiner Interpretation ergeben sich Kontrollmöglichkeiten, die dem qualitativen Interview einen methodischen und methodologisch hohen Status zuweisen“ (Lamnek, 2005, S. 329). Das Interview kann im soziologischen Sinn definiert werden als eine Gesprächssituation, die bewusst und gezielt initiiert wird, in dem ein Gesprächspartner Fragen stellt und das Gegenüber die Antworten dazu liefert. „Eine sehr nah am normativen Paradigma orientierte Definition des Interviews soll vorab zur Kontrastierung zu den methodologischen Kriterien qualitativer Sozialforschung angegeben werden. Unter Interview versteht man dort ein planmässiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden soll“ (Lamnek, 2005, S. 330).

Interviewpartner

Als erstes musste ich mich für eine Gruppe von Interviewpartner entscheiden. Um die Fragestellung zu beantworten, war es unerlässlich, Ausbildungsverantwortliche von INSOS-Institutionen zu befragen. Bei der Wahl der INSOS-Institutionen habe ich mich vorerst auf solche beschränkt, die von der Heilpädagogischen Schule Ausserschwyz in der Vergangenheit berücksichtigt worden sind. Diese sind die BSZ Stiftung, die Stiftung Bühl, das Züriwerk, die Stiftung Balm, das Barbara Keller Heim, die Stiftung Brunegg und die Ausbildungsstätte Auboden. Weitere Institutionen wurden mir von den bereits erwähnten Institutionen empfohlen. Es kamen noch die Stiftung Brändi, die Stiftung Andante in Eschenz und Steckborn hinzu. Um auch Daten bezüglich späterer Arbeitsmarktintegration zu eruieren, wurden die Stiftung Wintegra und der Integrationsfachdienst IfS-Spagat im Voralberg befragt.

Ich verschickte sämtlichen potentiellen Interviewpartner eine Emailanfrage, in welcher ich den Zweck, das Ziel und den Aufwand des Interviews erläuterte. Nachdem ich die Zusagen hatte, habe ich mit den Ausbildungsverantwortlichen einen Interviewtermin bei ihnen in der Institution vereinbart.

Leitfadeninterview

Die Daten wurden mittels Leitfadeninterviews erhoben. Ich habe mich für offene Fragen entschieden, weil damit dem Interviewpartner den nötigen Spielraum gegeben wird bei der Gestaltung der Antwort. Auch hat der Interviewpartner die Möglichkeit den Inhalt der Antwort selbst zu strukturieren (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 156). Im Folgenden soll kurz aufgezeigt werden, auf welche Art ein Interviewleitfaden vorbereitet wird.

„Das Ziel eines Interviews besteht darin, von einer Person (oder mehreren) etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss. Man sollte sich daher genau überlegen, was und warum man wie erfragen möchte“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 152). Zur Strukturierung des Interviews ist die Vorbereitung eines Interviewleitfadens unerlässlich. Altrichter und Posch orientieren sich an 5 Gesichtspunkten (ebd.):

1. Fragen formulieren
 - Brainstorming zu Entwicklungs- und Forschungsinteressen
 - Vorhandene Notizen aus dem bisherigen Entwicklungsprozess durchsehen
 - Dokumente und Literatur durcharbeiten
2. Bisher gefundene Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren
 - Struktur – Überschriften
 - Haupt- und Nebenfragen
 - Notwendiges – Verzichtbares
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren
 - Welche Abfolge der Fragen ist günstig? (Aufwärmen, offenen Fragen zuerst, Wichtiges nicht an den Schluss verschieben)
 - Einstieg (Zweck des Interviews, Ethik, Aufwärmen)
 - Ausstieg (Dank, Vereinbarungen)
 - ‚kritische‘ Fragen (eher gegen Ende des Interviews)
4. Materialien vorbereiten
 - Graphische Aufbereitung des Interviewleitfadens – gut strukturiert als überschaubare Checkliste
 - Ev. Vorbereitung von ‚Anschauungsmaterial‘
 - Vorbereitung und Test von Geräten
5. Test des Leitfadens
 - An Personen, die den späteren zu interviewenden Personen ‚vergleichbar‘ und bereit sind, ausführliche Auskunft über Schwächen der Fragestrategie zu geben
 - Überarbeitung

Angelehnt an diesen Gesichtspunkten habe ich meinen Interviewleitfaden erstellt und mit einer Person, die in einer Ausbildungsstätte als Ausbilder arbeitet getestet. Anhand der Rückmeldungen wurde der Leitfaden nochmals überarbeitet. Der Leitfaden diente während der Interviews als Strukturierungshilfe und ich konnte ihn als Checkliste verwenden. Somit wusste ich jederzeit, welche Fragen während des Gesprächs bereits beantwortet wurden.

Aus zeitlichen Gründen wurde den Stiftungen Andante Eschenz und Steckborn sowie der Integrationsfachstelle IfS Spagat ein schriftlicher Fragebogen zugeschickt.

Gestaltung des Interviews

Die befragten Personen, wurden vor Beginn des Interviews nochmals über den Zweck des Interviews orientiert. Mir war wichtig, sicher zu stellen, dass die befragten Personen wussten, dass ich mich für die Praktische Ausbildung nach INSOS interessiere, denn mir war bewusst, dass die Institutionen auch Berufsausbildungen mit EBA und EFZ Abschlüssen anbieten. Ich habe mich jeweils nochmals

kurz vorgestellt und erklärt, warum mich das Thema Praktische Ausbildung und Arbeitsmarktintegration interessiert. Ich musste auch noch klären, ob eine Aufnahme des Interviews auf Datenträger in Ordnung sei. Ich habe den befragten Personen erklärt, dass sie namentlich nicht erwähnt werden, aber dass ich gerne die Institution in meiner Arbeit erwähnen möchte. Alle Institutionen gaben die Einwilligung dazu. Da die meisten Institutionen vorgängig schon Interesse an den Resultaten der Untersuchung gezeigt haben, habe ich allen mitgeteilt, dass ich nach Abschluss der Arbeit, einen Kurzbericht für alle an der Untersuchung beteiligten Institutionen verfassen werde.

4.4 Datenaufbereitung - Transkription

Das Analysematerial wurde digital aufgezeichnet und danach transkribiert. Transkribieren ist ein zeitaufwendiges Verfahren. Daher wird in der Literatur auch empfohlen, sich zu überlegen, ob es notwendig ist alles zu transkribieren oder ob man allenfalls selektiv vorgehen kann. Beim selektiven Vorgehen muss man sich bewusst sein, dass gewisse Informationen verloren gehen könnten (Kuckartz, 2010). Strauss/Corbin (1996) empfehlen, das erste Interview vollständig zu transkribieren und zu analysieren. Erst danach soll man sich den anderen Interviews widmen und da besteht durchaus die Möglichkeit nur noch selektiv zu transkribieren. Das heisst, beim Transkribieren konzentriert man sich nur noch auf die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Abschnitte. Da es sich nicht um eine sprachwissenschaftliche Analyse handelt wurden Transkriptionsregeln gewählt, die der Wiedergabe des Inhalts dienen. Folgende Transkriptionsregeln wurden bei der Transkription berücksichtigt:

- Das aufgezeichnete Interviewmaterial wurde selektiv transkribiert. Es wurden vordergründig die Abschnitte berücksichtigt, die der Beantwortung der Fragestellung dienen.
- Die Interviewerin wird durch ein „I“ gekennzeichnet, die befragte Person durch ein „B“ und Kennnummer (z.B. B1).
- Da die Interviews auf Mundart geführt wurden, wurde beim Transkribieren ins Schriftdeutsch übersetzt.
- Lautäusserungen wie zum Beispiel mhm oder aha wurden nicht transkribiert, auch Pausen wurden nicht gekennzeichnet.
- Die Zeichensetzung folgt weitgehend den Interpunktionsregeln.
- Nicht Verstandenes oder schwer verständliche Äusserungen werden mit drei Fragezeichen gekennzeichnet.
- Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird nach einem Sprecherwechsel zweimal die Enter-Taste gedrückt.
- Die Angaben zur befragten Person werden anonymisiert. Der Name der Institution wird nicht anonymisiert, sofern nicht anders vereinbart.

4.5 Auswertungstechnik

Das aufbereitete Interviewmaterial wurde mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Für diese Inhaltsanalyse habe ich mich an das inhaltanalytische Ablaufmodell von Mayring angelehnt. Die Analyse diene der Interpretation der gewonnen Aussagen der befragten Personen bezüglich der

Fragestellung. Ziel war es, diese Informationen miteinander zu vergleichen. Demzufolge war der Inhalt der Interviews Gegenstand der Analyse.

Nach dem die Interviews transkribiert wurden, habe ich für jedes Interview ein zusammenfassendes Protokoll erstellt, und die Aussagen Kategorien zugeordnet. Mayring (2008) unterscheidet zwischen deduktiver Kategorienbildung und induktiver Kategorienbildung. Deduktiv bedeutet, dass die Kategorien aufgrund theoretischer Erkenntnissen entstehen, induktiv bedeutet, dass Kategorien dem vorhandenen Material abgeleitet werden. Diese Kategorien ermöglichten mir einen besseren Überblick über das vorhandene Material. Um die verschiedenen Aussagen vergleichen zu können, musste ich diese zusammenbringen. Dies geschah thematisch und in tabellarischer Form. Zu jeder Kategorie, wurden relevante Aussagen gewählt und mit dem Institutionsnamen vermerkt. Danach wurde zu jeder Tabelle ein Fazit formuliert. Erst in einem weiteren Schritt wurde interpretiert und bezüglich der Theorie Schlüsse gezogen.

4.6 Forschungsbericht

Der Forschungsbericht beinhaltet die Ergebnisdarstellung, die Interpretation und Diskussion. Die Ergebnisse wurden zuerst tabellarisch dargestellt und mit einem Fazit kommentiert. Bei der Darstellung der Ergebnisse wurde auf Aussagen der Institutionen zurückgegriffen. Es handelt sich bei der Darstellung um eine Auswahl von relevanten Aussagen bezüglich der Kategorien (Ankerbeispiele). Angelehnt an diese Darstellung und mit Hilfe der Protokolle wurde der eigentliche Forschungsbericht erstellt. Die Ergebnisse wurden interpretiert und mit der Literatur verknüpft. Der Forschungsbericht dient dazu, die eigentliche Fragestellung zu beantworten.

5 Ergebnisse

An der Untersuchung haben sich zehn INSOS Institutionen beteiligt, die Ausbildungsangebote im Bereich berufliche Massnahmen anbieten. Darüber hinaus wurden Erkenntnisse aus der Befragung von zwei Integrationsfachstellen (Wintegra, IfS Spagat) mit in die Untersuchung einbezogen.

Die Ergebnisse der Leitfadeninterviews mit den Ausbildungsinstitutionen werden hier tabellarisch und Themenbezogen dargestellt. Jeweils am Ende der tabellarischen Darstellung folgt ein Fazit, das zusammenfassend die Ergebnisse wiedergibt. Beim Thema Übergang Berufsausbildung – Arbeitsmarktintegration werden die Ergebnisse der Befragung der zwei Fachstellen für Integration (Wintegra, Spagat) hinzugezogen. Die 5 Hauptthemen sind Berufsausbildung, Übergang Berufsausbildung – Arbeitsmarktintegration, Interinstitutionelle Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung und Berufsvorbereitung. Diese fünf Hauptthemen gliedern sich in weitere Unterthemen, die dem Interviewleitfaden angelehnt sind. Die Kategorien dienen dazu, Antwortgruppen klarer darzustellen. Da die Institutionen ihre Einwilligung gegeben haben, namentlich genannt zu werden, werden exemplarische Aussagen mit dem Namen der Institution gekennzeichnet. Bei gleichen Aussagen von mehreren Institutionen werden diese nur einmal genannt aber mit dem Namen der entsprechenden Institutionen gekennzeichnet. Bei kritischen Antworten, die für die Institutionen negative Auswirkungen haben könnten, wird auf die namentliche Nennung verzichtet.

5.1 Berufsausbildung

Tabelle 2: Ausbildungsmodelle PrA INSOS

Kategorie	Bietet die Institution Möglichkeiten an, die Praktische Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt (AM) zu absolvieren?	Institution
PrA im 1. AM	Ja. Begleitung durch Job-Coach.	BSZ, B-K-H ⁴
	Ja, mit Supported Education.	Brändi
	Ja, mit Unterstützung durch Organisation.	Brunegg
	Ja, mit Begleitung durch Integrationscoach.	Bühl
	Ja, mit Supported Employment.	Züriwerk
	Im Aufbau, momentan bietet die Institution zwei externe Ausbildungsplätze an, für welche sich Jugendliche bewerben können. Begleitung durch Job-Coach.	Auboden
	Erster Versuch läuft. Begleitung durch Job-Coach.	Balm
	Nein.	Andante
PrA im 2. AM mit Praktikum im 1. AM	Ja, mit Begleitung durch Berufsbildner (2.AM) und Job-Coach (1. AM).	BSZ
	Ja, Begleitung durch Sozialarbeiter der Institution (Job-Coach).	Auboden
	Interne Ausbildung mit schrittweiser Integration in den 1. AM via Lernpraktika. Begleitung durch Lehrmeister und dann Übergabe an Betriebsmitarbeiter.	Andante St.
	Ja, mit Begleitung durch Job-Coach	B-K-H, Brändi
	Ja, während des zweiten Jahres. Begleitung durch Job-Coach.	Balm
	Ja, Praktika gegen Ende 2. Ausbildungsjahr	Brunegg
	Ja. Im 2. Ausbildungsjahr werden ausbildungsergänzende Praktika absolviert. Diese dienen auch als Eignungsabklärung für den 1. AM.	Bühl
	Ja, mit Supported Employment.	Züriwerk

⁴ B-H-K: Barbara-Keller-Heim

Kategorie	Bietet die Institution Möglichkeiten an, die Praktische Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt (AM) zu absolvieren?	Institution
1. Jahr im 2. AM 2. Jahr im 1. AM	Ja, mit Begleitung durch Berufsbildner (2.AM) und Job-Coach (1. AM).	BSZ
	Ja, mit Begleitung durch Job-Coach.	Auboden
	Nein.	Andante E.
	Interne Ausbildung mit schrittweiser Integration in den 1. AM via Lernpraktika.	Andante St.
	Ja. Auch PrA zu EBA.	Brändi Züriwerk
	Ja, mit Begleitung des Integrationscoaches.	Bühl

Fazit: Es haben sich drei mögliche Ausbildungsmodelle herauskristallisiert, die es den Jugendlichen ermöglichen, Erfahrungen im ersten Arbeitsmarkt zu sammeln.

- 8 Institutionen bieten die Möglichkeit an im ersten Arbeitsmarkt die Praktische Ausbildung zu absolvieren. Von diesen 8 Institutionen erklären 2 Institutionen, dass sie noch im Aufbau seien und jetzt Erfahrungen für die Zukunft sammeln würden. 2 Institutionen haben dieses Ausbildungsmodell noch nicht aufgebaut, auch aufgrund der geringen Vermittlungschancen, da es sich vorwiegend um eher schwächere Jugendliche handelt, oder auch weil andere Modelle sich sehr gut bewähren.
- Alle Institutionen bieten während der Praktischen Ausbildung die Möglichkeit an, im ersten Arbeitsmarkt ein Praktikum zu absolvieren. Die Institutionen machen generell sehr gute Erfahrungen. Die Praktika dienen ihnen auch zur Eignungsabklärung bezüglich zukünftiger Platzierung im ersten Arbeitsmarkt.
- 7 Institutionen haben erwähnt, dass es Jugendlichen auch schon gelungen ist nach dem ersten Ausbildungsjahr im zweiten Arbeitsmarkt einen Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt zu vollziehen. Sie haben entweder die Praktische Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt beendet oder die Grundbildung EBA gestartet.

Tabelle 3: Mögliche Gründe für mangelndes Ausbildungsangebot im 1. AM

Kategorie	Was sind ihrer Meinung nach Gründe, für mangelndes Angebot an Ausbildungsplätzen im 1. AM?	Institution
PrA unbekanntes Ausbildungsmodell	PrA ist bei Lehrmeistern nicht bekannt.	Balm
	Unwissen/Unkenntnisse über Supported Education und PrA seitens Arbeitgeber	Brändi
	Wenig oder keine Kenntnisse über PrA	Brunegg, Bühl
Ebene Betrieb	Zu hohe Anforderungen oder Erwartungen an die Lernenden.	Andante St.
	Wirtschaftlichkeit/Produktion	Balm, BSZ
	Es ist nicht einfach an die richtigen Betriebe zu gelangen. Grösse des Betriebs könnte eine Rolle spielen.	Züriwerk
	Mangelndes Verständnis für kognitiv schwächere Arbeitskräfte. Mangelnde Bereitschaft Menschen mit Behinderung einzustellen und als gleichwertige Mitarbeiter mit Leistungslohn wahrzunehmen.	Andante St.
	Einstellung des Unternehmens gegenüber Menschen mit Behinderung	Auboden, Balm
Persönliche Faktoren	Angst vor dem Umgang mit Menschen mit Behinderung	Auboden
	Unsicherheiten gegenüber Menschen mit Behinderung	Brändi, Brunegg
	Hemmungen/Ängste	Bühl

Fazit: Die erwähnten Gründe können drei Kategorien zugeordnet werden: PrA unbekanntes Ausbildungsmodell, Ebene Betrieb, persönliche Faktoren.

- 4 Institutionen sind der Meinung, dass Betriebe des ersten Arbeitsmarktes die Möglichkeit der Praktischen Ausbildung nicht oder unzureichend kennen. Das bedeutet auch, dass sie keine Kenntnisse betreffend Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Supported Employment, besitzen.
- Auf Ebene Betrieb wird festgestellt, dass oft die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung ein Hindernis ist. Es ist schwierig den geeigneten Betrieb zu finden, auch weil oft zu hohe Anforderungen an die Jugendlichen gestellt werden. Gründe der Wirtschaftlichkeit sind im Moment auch stark spürbar.
- Hemmungen, Ängste oder Unsicherheit gegenüber Menschen mit Behinderung gehören eher zu den persönlichen Faktoren.
- Einzig eine Institution erwähnt, keine Probleme bei der Suche von Ausbildungsplätzen zu haben. Viele Ausbildungsplätze können nicht besetzt werden.

Tabelle 4: Voraussetzungen für die PrA INSOS

Kategorie	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Jugendliche eine praktische Ausbildung nach INSOS absolvieren können?	Institution
Sozialkompetenz	Jugendliche kennen die geläufigsten Umgangsformen und –regeln	BSZ
	Sozialkompetenz muss stimmen	Bühl
Selbstkompetenz	Jugendliche können sich still verhalten, laufen nicht ständig vom Arbeitsplatz weg und können einen erhaltenen Auftrag erfüllen	BSZ
	Jugendliche können den Arbeitsweg selbständig bewältigen	BSZ / Balm
	Jugendliche können sich einem gegebenen Rahmen anpassen	BSZ / Balm
	Arbeiten in einer 1:5 Begleitung. Ein Mass an Eigenverantwortung	Andante St.
	Kommunikationsfähigkeit (verbal od. nonverbal)	Andante St.
	Sie sollten Kritikfähig sein. Der Wille an sich zu arbeiten, sollte auch vorhanden sein.	Balm
	Zuverlässigkeit (PrA 1. AM), Pünktlichkeit (PrA 1. AM), Stabilität (PrA 1. AM)	Brändi
	Keine 1 zu 1 Betreuung	Brunegg
Berufliche Fähigkeiten	- Gewisse Fähigkeiten sollten bereits vorhanden sein.	Auboden
	Merkfähigkeit von 3 Arbeitsaufträgen, Berufsbezogene Eignung	Andante St.
	Jugendliche müssen praktisch ausbildungsfähig sein.	B-K-H
	Nach Ausbildung im 1. AM muss ein Arbeitsplatz im 1. AM möglich sein, sonst Ausbildung im 2. AM.	Brändi
	Mindestens die Möglichkeit nach 1 Ausbildungsjahr an den geschützten Arbeitsplatz wechseln können. (PrA 2. AM)	Brändi
	Struktur eines Arbeitstages erfassen können	Brunegg
Motivation und Interesse	Einstellung zur Arbeit muss stimmen, der Wunsch Geld zu verdienen scheint uns wichtig.	Auboden
	Intrinsische Motivation	Andante St.
	Freude an der Arbeit mitbringen.	Balm
	Motivation, Lust und Interesse am Beruf sind zentral. Handwerkliche Fähigkeiten sollten vorhanden sein.	Bühl
	Interesse und Motivation; Interesse im 1. AM arbeiten zu wollen	Züriwerk
Teamfähigkeit	Sie müssen in unser Team passen	Balm
	Jugendliche können sich einem gegebenen Rahmen anpassen	BSZ
	Arbeiten in einem Team	Brunegg

Fazit: Neben den Kriterien, die von der IV vorgegeben sind, haben die Institutionen eigene Aufnahmekriterien. Grundsätzlich wird erwartet, dass interessierte Jugendliche eine Schnupperzeit in der Institution absolvieren und dass alle wichtigen Beteiligten am Auswertungsgespräch teilnehmen. Zusätzlich zu diesen administrativen Kriterien, werden weitere Kriterien berücksichtigt, wie zum Beispiel Sozial- und Selbstkompetenz, berufliche Fähigkeiten, Motivation und Interesse, und Teamfähigkeit. Die Kriterien variieren je nach Institution. Auch die Gewichtung dieser Kriterien beim Auswahlverfahren ist von der jeweiligen Institution abhängig.

Tabelle 5: Begleitung während PrA INSOS im 1. AM

Kategorie	Wie werden die Jugendlichen während der Ausbildung im 1. AM begleitet?	Institution
Unterstützungsmodell	Job-Coaching Modell	BSZ, Auboden
	Ein eigentlicher Job-Coach kommt nicht zum Einsatz. Die Jugendlichen werden durch unser Personal solange wie nötig begleitet.	Andante E.
	Begleitung durch Job-Coach nach den Grundsätzen von Supported Employment.	Andante St., B-K-H, Züriwerk
	Job-Coaching. Es existiert kein Stellenbeschrieb Job-Coach. Begleitung wird durch Kontext bestimmt.	Balm
	Supported Education	Brändi
	Integrationscoach	Bühl
Massnahmen zur Unterstützung	früher Kontakt mit dem Job-Coach	Auboden
	Regelmässige Zielsetzungs- und Standortbestimmungen	BSZ, Bühl, Auboden
	Entwicklung des Lernenden wird dokumentiert und Fördermassnahmen bestimmt	BSZ
	Unterstützung bei der Ausbildungsplatz-Suche	BSZ, Brändi, Auboden, Züriwerk, Bühl
	Jugendliche/Eltern müssen die Stelle im 1. AM bringen.	Balm
	Regelmässige Gespräche zwischen Job-Coach, Ausbilder und Lernender (Dreiecksverhältnis)	Auboden, B-K-H
	Krisengespräche	Auboden
	Job-Coach ist am Schultag anwesend, damit regelmässiger Kontakt besteht.	B-K-H
	Job-Coach unterstützt während der Ausbildung.	Balm
	nicht überbegleiten; Begleitung situationsabhängig	Brändi
Art der Begleitung am Arbeitsplatz	Kontakt mit Betrieb erstellen und pflegen (Situationsabhängig)	BSZ, B-K-H
	Begleitung während der Ausbildung für Lernenden und Betrieb	BSZ, Auboden
	Es kommt vor, dass der Job-Coach mitarbeitet, vor allem bei Problemen, Unstimmigkeiten die man nicht einordnen kann.	BSZ, Züriwerk
	Bei Schwierigkeiten meldet sich der Betrieb und wir gehen dann in den Betrieb um eine Lösung zu finden.	Brändi
	Melden uns sporadisch beim Betrieb, wenn wir nichts hören.	Brunegg
	Der Integrationscoach begleitet den Lernenden und den Betrieb während der ganzen Ausbildung.	Bühl
Zukunftsplanung	Aktive Unterstützung bei der Stellensuche / Anschlusslösung	BSZ, Auboden, Bühl, B-K-H
	Wunsch der Jugendlichen berücksichtigen	Auboden

Fazit: Bei der Begleitung haben sich 4 Kategorien herauskristallisiert: Unterstützungsmodell, Massnahmen zur Unterstützung, Art der Begleitung am Arbeitsplatz und Zukunftsplanung. Bei allen Institutionen wird ein Job-Coach oder Integrationscoach für die Begleitung eingesetzt. Die Stiftung Andante Eschenz beauftragt ihr Personal für die Begleitung, dies läuft aber nicht unter den Begriff Job-Coaching. Die Massnahmen zur Unterstützung variieren je nach Institution. Wichtig scheint der regelmässige Kontakt zwischen Lernende und Job-Coach. Es finden regelmässige Gespräche statt. Der Job-Coach ist omnipräsent und kennt die Lernenden sehr gut. Auch die Art der Unterstützung am Arbeitsplatz variiert je nach Institution aber auch je nach Bedarf und immer in Absprache mit dem

Betrieb. Die BSZ und das Züriwerk erwähnen, dass auch die Mitarbeit des Job-Coaches im Betrieb Sinn machen kann. Wenn der Job-Coach mitarbeitet, kann er eher abschätzen, wo die Schwierigkeiten liegen und passende Lösungen anbieten.

Tabelle 6: Begleitung während PrA INSOS im 2. AM

Kategorie	Wie werden die Jugendlichen während der Ausbildung im 2. AM begleitet?	Institution
Unterstützungsmodell	Job-Coaching Modell	BSZ, B-K-H, Auboden
	Job-Coach. Es existiert kein Stellenbeschrieb Job-Coach. Begleitung wird durch Kontext bestimmt.	Balm
	Integrationscoach; er ist Prozessverantwortlicher und verbindet sämtliche Schnittstellen.	Bühl
	Supported Education	Brändi
Massnahmen zur Unterstützung	früher Kontakt mit Job-Coach	Auboden
	Integrationscoach ist von Anfang an dabei. Integrationscoach pflegt regelmässigen Kontakt mit den Jugendlichen.	Bühl
	Regelmässige Zielsetzungs- und Standortbestimmungen	BSZ, Auboden
	Entwicklung des Lernenden wird dokumentiert und Fördermassnahmen bestimmt	BSZ
	Ausbildungsprogramm wird der Person angepasst.	B-K-H
	Praktikumsstellensuche mit Lernenden	BSZ, Brändi
	Mögliche Betriebe für Praktika mit Jugendlichen besichtigen	Auboden
	Job-Coach akquiriert Praktikumsplatz	Züriwerk, Balm
	Internat, somit kontinuierlicher Kontakt	Andante E.
	Ev. Unterstützung bei der Bewältigung des Arbeitsweges.	Züriwerk
Art der Begleitung am Arbeitsplatz	Abklärung ob Begleitung vor Ort nötig	Züriwerk
	Begleitung durch Job-Coach während des Praktikums im Betrieb	BSZ, Balm, Brändi
	Unterstützung im Praktikumsbetrieb je nach Bedarf.	Brunegg
	Während internem Ausbildungsteil ist der Job-Coach weniger stark involviert, da Berufsbildner Verantwortung übernimmt.	BSZ
	Durch den Lehrmeister, einer Ansprechperson und der Ausbildungsverantwortlichen	Andante St
Zukunftsplanung	Aktive Unterstützung bei der Stellensuche/Anschlusslösung	BSZ, B-K-H, Auboden, Bühl
	Unterstützung bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen	Brunegg

Fazit: Grundsätzlich unterscheidet sich die Unterstützung am geschützten Arbeitsplatz nicht wesentlich von der Unterstützung im ersten Arbeitsmarkt. Der Job-Coach wird vor allem während den Praktika oder Schnupperzeit eingesetzt. Der Kontakt zu den Jugendlichen wird in der Regel bereits bei Ausbildungsbeginn erstellt. Die BSZ erwähnt, dass während der Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt der Berufsbildner die Verantwortung intern übernimmt. Der Job-Coach wird während der Praktikumszeit aktiv. Bei Andante Steckborn übernehmen Lehrmeister, Ansprechpersonen und Ausbilder die Begleitung.

Tabelle 7: Abbruch nach 1 Ausbildungsjahr

Kategorie	Was geschieht mit Jugendlichen, die nur 1 Ausbildungsjahr absolvieren können?	Institution
Mögliche Szenarien	Man könnte zu einem späteren Zeitpunkt die Ausbildung starten.	B-K-H
	In der Regel wird eine Anschlusslösung im 2. AM gesucht.	Balm
	Sie bleiben im geschützten Rahmen.	Brändi
	Ist später eine Entwicklung ersichtlich, stellen wir den Antrag bei der IV für das 2. Ausbildungsjahr.	Brändi, Andante St.
	Unser erstes Ziel ist es, allen ein 2. Jahr zu ermöglichen. Wenn die IV negativ entscheidet, suchen wir eine Anschlusslösung.	Brunegg
	Sie kommen zum Beispiel in eine Dauerwerkstatt und können sich da weiterentwickeln.	Bühl
	Die Jugendlichen haben Anrecht auf 2 Jahre berufliche Massnahmen, auch zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel nach einem Abbruch.	Bühl
Konsequenzen für Institutionen	erschwerter Planung; Bereits im Januar/Februar des 1. Ausbildungsjahres muss eine Prognose gestellt werden.	BSZ, Auboden, Brunegg
	Umplanung ist nötig	BSZ
	finanzielle Folgen	Auboden
	Wir werden wahrscheinlich nach ersten Erfahrungen im Sommer Anpassungen treffen an unseren Strukturen.	Züriwerk
Massnahmen	Der Entwicklungsbericht wird nun bereits bei der Schnupperung verfasst und während der Ausbildung weitergeführt. Dies ermöglicht eher eine Entwicklungsbeobachtung. Ist eine Entwicklung sichtbar, wird das 2. Ausbildungsjahr beantragt.	BSZ
	Abklärungen betreffend andere Finanzierungsmöglichkeiten laufen, damit alle eine 2-jährige Ausbildung absolvieren können.	BSZ
	Am Standortgespräch wird die Tendenz 1. oder 2. AM besprochen.	Auboden
	Wir werden für alle ein 2. Jahr beantragen.	Züriwerk
	Wir werden für alle ein Praktikum im 1. AM organisieren.	Züriwerk
Kritik	Kriterien der IV schwammig, kein Kriterienkatalog	
	Absurdes System: Prognose 1.5 Jahre im Voraus stellen.	
	Enormer Druck für Jugendliche und Eltern, aber auch für Institutionen.	
	Interessen der Jugendlichen können nicht mehr vollumfänglich vertreten werden.	
	Zwingt die Institutionen dazu das Ausbildungsprogramm so anzupassen, dass möglichst viele Fähigkeiten in einem Jahr gelernt werden können.	

Fazit: Von den 10 befragten Institutionen, sagten 6 Institutionen, dass dieses Szenario noch vollkommen unklar sei. Sie würden im Sommer erste Erfahrungen sammeln müssen und anhand dieser, die weiteren Schritte klären können. Es scheinen verschiedene Szenarien möglich zu sein je nach Institution. Die neue Regelung bezüglich Ausbildungsdauer bringt Konsequenzen für Institutionen mit sich. Unter anderem wird die Planung erheblich erschwert, weil erst im Frühling Klarheit über die Anzahl freier Ausbildungsplätze auf folgenden Sommer zu erwarten ist. Dies kann für die Institutionen finanzielle Folgen haben, vor allem wenn frei werdende Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Die Institutionen müssen unter Umständen, ihr Ausbildungskonzept anpassen und Umplanungen vornehmen. Mit Massnahmen will man versuchen, diesen negativen Folgen entgegenzuwirken. Diese Massnahmen sind je nach Institution sehr unterschiedliche, da jede

Institution die eigene Situation analysieren muss. Es wurde Kritik an die neue Ausbildungsregelung geäußert. Unter anderem wird kritisiert, dass die Institutionen ein halbes Jahre nach Ausbildungsbeginn bereits eine Prognose stellen müssen, bezüglich Arbeitsmarktintegration nach Ausbildungsende. Von den IV-Stellen werden klare Kriterien bezüglich der Bewilligung für das zweite Ausbildungsjahr gefordert.

5.2 Übergang Berufsausbildung - Berufswelt

Tabelle 8: Prozessschritte Arbeitsmarktintegration

Kategorie	Gibt es vordefinierte Prozessschritte, die bei der Integration in den ersten Arbeitsmarkt verfolgt werden?	Institution
Orientierung	- Erstgespräch – Klärung der Ziele und Rahmenbedingungen	IfS Spagat
Erstellen eines Fähigkeitsprofils	Koordinierte Förderplanung während der Ausbildung inkl. Standortgespräche	Bühl, BSZ
	Frühzeitige Suche nach Praktikumsstelle für das 2. Ausbildungsjahr gemeinsam mit Job-Coach.	BSZ, B-K-H Auboden, Brunegg
	Lernpraktika während der Ausbildung führten zu Anstellungen im 1. AM mit Supported Employment.	Andante St.
	Praktikum/Schnupperlehre während 1. Ausbildungsjahr	Balm
	Praktika während der Ausbildung, da ergeben sich meistens auch Anschlusslösungen; ev. können die Jugendlichen die Ausbildung im Praktikumsbetrieb beenden	Brändi
	Praktikumseinsätze geben Aufschluss, ob jemand für den 1. oder 2. AM geeignet ist.	Bühl Züriwerk
	möglichst viel praktische Erfahrungen durch aktives und begleitetes Schnuppern zu sammeln	IfS Spagat
	Eine erste Informationssammlung findet via Telefon statt. Danach findet ein unverbindliches Erstgespräch statt um weitere Abklärungen zu treffen. Eine vertiefte Abklärung gibt Aufschluss über die Ressourcen der Person. Dieser Abklärungsprozess führt zu einem Personenprofil.	Wintegra
Arbeitsplatzsuche / Arbeitgeberkontakt	Suche nach Anschlusslösung mit Job-Coach.	alle
	Eltern- und Bekantensystem aktivieren (Pocketflyer)	Auboden
	Bewerbungsunterlagen mit Begleitung erstellen	Auboden, Brunegg, Bühl
	Besichtigung und Schnupperzeit im Betrieb	Auboden
	Interne Ausbildung mit schrittweiser Integration in 1. AM während der Ausbildung	Andante St.
	Gemeinsam mit dem Klienten wird ein neues Dossier erstellt. Mit diesen Unterlagen geht man dann auf Stellensuche. Bei der Akquisition von Arbeitsplätzen ist es wichtig, dass Vertrauen der Arbeitgeber zu gewinnen. Diese müssen wissen, was es bedeutet einen Menschen mit Beeinträchtigung anzustellen. Am besten geht man auf einen Betrieb zu, wenn man einen bestimmten Klienten hat, den man bereits dem Betrieb beschreiben kann. Arbeitsmarktintegration ist ein langer Prozess. Zuerst gibt es eine Schnupperzeit. Nach der Schnupperzeit kommt es oft zu einem Praktikum von 1 bis 3 Monaten oder zu einer Anstellung mit Probezeit. Dies wird sehr individuelle entschieden.	Wintegra
	Die Devise von Spagat ist: erst platzieren, dann qualifizieren. Das heisst die tatsächlichen Aufgaben und Tätigkeiten werden vor Ort an den Arbeitsplätzen geübt und erlernt.	IfS Spagat

Fazit: Unter den befragten Stiftungen, hat einzig die Stiftung Andante Eschenz keine Angaben machen können, da in der Regel, keine Integration in den ersten Arbeitsmarkt stattfindet.

Der Integrationsprozess beginnt in der Regel bei allen Institutionen bereits bei Ausbildungsbeginn. Das Referenzmodell des europäischen Dachverbandes für Unterstützte Beschäftigung (EUSE) beschreibt den Integrationsprozess als ein 5-Phasen-Prozess. Die Aussagen der befragten Personen betreffend Integrationsschritte können den ersten 4 Phasen, Orientierung, Erstellen eines Fähigkeitsprofils, Arbeitsplatzsuche und Arbeitgeberkontakt, zugeordnet werden. Die Phase Orientierung nimmt bei den Institutionen, die Jugendliche nach der Ausbildung in den ersten Arbeitsmarkt begleiten, keine wesentliche Rolle ein, da der Kontakt zu den Jugendlichen schon besteht und schon während der Ausbildung über Möglichkeiten mit ihnen gesprochen wird. Die Phase Arbeitsplatzsuche und Arbeitgeberkontakt scheinen sich zu überschneiden und können zu einer Phase zusammengefasst werden.

Das Fähigkeitsprofil wird anhand der Erfahrungen während der Ausbildung in der Institution erstellt und aufgrund der Praktikumseinsätze in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes. Mittel zur Erfassung des Fähigkeitsprofils sind Standortgespräche, Förderpläne und Auswertungsberichte der Ausbilder und der externen Betriebe.

Die Arbeitssuche ist ein Prozess, in dem alle Beteiligten sich vernetzen. Die Jugendlichen werden vom Job-Coach stark unterstützt. Die Abläufe sind sehr unterschiedlich und werden individuell den Bedürfnissen der Lernenden angepasst.

Tabelle 9: Erfolgsfaktoren Arbeitsmarktintegration

Kategorie	Was sind die Erfolgsfaktoren der Arbeitsmarktintegration während oder nach absolvierter PrA?	Institution
	Lernende	
Selbstkompetenz	Stärkung von Selbstkompetenz	Auboden
	Lernende sollen sich selbst reflektieren lernen	Andante St.
	Zuverlässigkeit	Brunegg
	Pünktlichkeit, Selbständigkeit, Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit müssen vorhanden sein.	Wintegra
Sozialkompetenz	Stärkung der Sozialkompetenz	Auboden, Brunegg
	Kommunikationsfähigkeit der Jugendlichen	Auboden
	Sozialkompetenz muss stimmen	Wintegra
Motivation	Freude zeigen an Beruf	Auboden, Brunegg
	Motivation des Klienten muss ersichtlich sein.	Wintegra
Berufliche Fähigkeiten	Praktika	Auboden, Balm, Brändi
	trainieren der fachlichen Kompetenzen ausserhalb des geschützten Rahmens	Auboden
	Positive Fähigkeiten der Klienten aufzeigen	Balm
	Leistungsfähigkeit der Person ist wichtig, man muss auch mit Druck umgehen können.	Wintegra
	Ressourcen müssen vorhanden sein	Wintegra
Persönliche Entwicklung	Klar formulierte Lernziele, die überprüft werden	Andante St.
	Regelmässige Beurteilungen	Balm
	persönliche Zukunftsplanung	IfS Spagat
	Betrieb / Institution	
Informationspolitik	Offenheit und Transparenz gegenüber dem Arbeitgeber	BSZ, Wintegra IfS Spagat
	Stiftung Brändi ist in vielen Berufsverbänden dabei.	Brändi
	Art und Weise, wie der Betrieb seine Mitarbeiter auf einen Menschen mit Behinderung vorbereitet	Züriwerk
	Wenn Betriebe sich von der Sache begeistern lassen, dann ist die Integration erfolgreich.	Wintegra
Zusammenarbeit	Vertrauensvolles Verhältnis zu Arbeitgeber	BSZ, Bühl, IfS Spagat
	Begleitung / Unterstützung	Andante St., BSZ, Bühl, Balm
	Schrittweise Übergabe der Zuständigkeit in den Betrieb	Andante St.
	Betriebe haben Vertrauen in die Stiftung Brändi	Brändi
	Partnerbetrieb-Anlässe zweimal im Jahr. Weiterbildungsprogramm im niederschweligen Bereich, mit praktischen Beispielen.	Züriwerk
	Unterstützung des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber darf sich bei Wintegra jederzeit melden.	Wintegra
	regelmässiger Austausch, stabile Zusammenarbeit, klare Verantwortungen und Netzwerkarbeit	IfS Spagat

Kategorie	Was sind die Erfolgsfaktoren der Arbeitsmarktintegration während oder nach absolvierter PrA?	Institution
Rahmenbedingungen	Gute Rahmenbedingungen schaffen und klären	alle
	Aufbauende Basiszeit intern	Andante St.
	Flexible Leistungsanforderungen	Balm
	Bezugspersonen; Gotti/Götti-Prinzip	Balm, Züriwerk
	Integration in drei Phasen – Einführung, Aufbau, Stabilisierung	Balm
	Gute Auswahl des Betriebs, frühzeitige Stellensuche, keine zu hohen Erwartungen an Arbeitgeber stellen	Bühl
	Betrieb hat genügend Zeit z.B. für Standortgespräche	Züriwerk
	Zuständigkeiten müssen sehr klar sein	Züriwerk
	Schriftliches Papier, dass die Praktikumszeit beschreibt für Betrieb	Züriwerk
	Das Denken ist bei Menschen mit einer geistigen Behinderung oder mit einer Lernbehinderung langsamer. Dass muss berücksichtigt werden und dies wird via Leistungslohn gemacht.	Wintegra
	Zeitliche und finanzielle Unterstützung der Betriebe	IfS Spagat
	Integrationsberater und –beraterinnen, die erreichbar sind und fachliche Qualifikation mitbringen	IfS Spagat
	Lohnkosten und Mentorenförderungen, die unbefristet bewilligt werden – sowie individuell berechnet werden	IfS Spagat
Ressourcen	Genügend Stellenprozente für Fachstelle berufliche Integration	Auboden
	Hohe Begleitung	Auboden
	Fördern und Fordern im richtigen Mass durch fachkundige Berufsleute mit „Wirtschaftserfahrung“, einer arbeitsagogischen Zusatzausbildung	Andante St.
	hilfreich sind Kontakte mit den Betrieben der Umgebung	Balm
	Kontakt mit Betrieben aus gleicher Branche	Brunegg
Bürokratie	Unbürokratisches Vorgehen	Andante St.
	Finanzielle Fragen klären	Bühl

Fazit: Zu der Frage bezüglich Erfolgsfaktoren wie auch zu nachfolgender Frage bezüglich Stolpersteine muss angemerkt werden, dass die meisten Institutionen die Frage aufgrund eigener Erfahrungen zu beantworten versucht haben. Daher ist die Palette der Antworten sehr unterschiedlich. Unterschieden wurde zwischen den Erfolgsfaktoren auf der Ebene Lernende und der Ebene Betrieb oder Institution. Auf der Ebene Lernender wird von den Betrieben erwartet, dass in den Bereichen Selbst- und Sozialkompetenz bereits während der Ausbildung gearbeitet wurde. Von Vorteil erweisen sich auch die Bemühen bezüglich dem Erlernen und Festigen von beruflichen Fähigkeiten. Besonders erfolgversprechend sind Praktikumseinsätze im ersten Arbeitsmarkt. Des Weiteren wurden Motivation wie auch die persönliche Entwicklung als Erfolgsfaktor bezeichnet.

Auf der Ebene Betrieb/Institution ist der Umgang mit der Informationspolitik wichtig. Offen und transparent soll mit den Betrieben kommuniziert werden, und Gelegenheiten sollten genutzt werden um auf sich aufmerksam machen zu können. Die Stiftung Brändi zum Beispiel ist Mitglied verschiedener Berufsverbänden. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Ein Vertrauensverhältnis zwischen Institution und Betrieb ist für eine gute Zusammenarbeit unerlässlich. Wichtig ist auch, dass der Betrieb weiss, dass die Institution jederzeit bereit ist zu unterstützen. Das Weiterbildungsprogramm des Züriwerks für Partnerbetriebe ist besonders interessant. Alle

Institutionen erwähnten, wie wichtig die Rahmenbedingungen seien. Hier sind Themen wie Anforderungen, Vorbereitungszeit und Zuständigkeiten gefallen. Weitere Erfolgsfaktoren sind die Verfügbarkeit genügender Ressourcen und unbürokratische Vorgehensweisen. Wie bereits bei den Institutionen erwähnt, stellen die Fachstellen Integration auch fest, dass transparente und offene Kommunikation sehr wichtig sind für das Gelingen einer Integration. Auch die Zusammenarbeit wird gross geschrieben. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen.

Tabelle 10: Stolpersteine Arbeitsmarktintegration

Kategorie	Was sind die Stolpersteine der Arbeitsmarktintegration während oder nach absolvierter PrA?	Institution
	Lernende	
Selbstkompetenz	mangelnde Selbstkompetenz	alle; Wintegra
	Unpünktlichkeit	BSZ, Züriwerk
	Unzuverlässigkeit	BSZ, Brunegg
	keine Konstanz und Absenzen	Auboden
	Überforderung	Andante St.
	Falsche Selbsteinschätzung des Klienten	Balm
	Davonlaufen bei Problemen	Züriwerk
	unrealistische Ziele	IfS Spagat
Sozialkompetenz	Mangelnde Sozialkompetenz	alle; Wintegra
	Kommunikationsschwierigkeiten	Brunegg
Motivation	Falsche Erwartungen	Balm
	Falsche finanzielle Vorstellungen	Balm
	Klient will nicht da arbeiten	Züriwerk
	Fehlende Motivation, Frust	Wintegra
Berufliche Fähigkeiten	Arbeitsleistung/-tempo	Balm
	Arbeitgeber enttäuscht von Mitarbeiter	Brunegg
	Keine Ausbildung, da der Klient nicht weiss wo seine Ressourcen sind	Wintegra
Umfeld	Elternhaus steht nicht hinter der Sache	Auboden
	Überbehütendes Umfeld	Andante St.
	Klientel und deren Umfeld (z.B. sozial schwache Familien)	B-K-H
Lebenssituation	Keine klare Wohnsituation	Auboden
	Beistandsfragen nicht geklärt	Auboden
	Krisensituationen bei Jugendlichen	Brändi
	Neue Wohnsituation und Integration in 1. AM zu viele neue Herausforderungen	Züriwerk
	Betrieb / Institution	
Informationspolitik	Überforderung der Mitarbeiter im Betrieb durch mangelnde Information	Andante St.
	Job-Coach zeigt, aus einer falschen Haltung, die Problematik des Jugendlichen nicht auf	Brändi
	Nicht ehrliche Beurteilung; zu nette Beurteilung; mangelnde Aufrichtigkeit gegenüber Lernender	Brändi
	Schlechte Vorbereitung des Arbeitgebers. Er muss wissen auf was er sich einlässt.	Brunegg
	Kein oder wenig Kenntnisse über PrA in den Betrieben	Bühl
	Es fehlt das Know-how im Team bezüglich Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung	Wintegra

Kategorie	Was sind die Stolpersteine der Arbeitsmarktintegration während oder nach absolvierter PrA?	Institution
Zusammenarbeit	Zu wenig Begleitung bei Firmen, die erstmals ein Praktikum anbieten	Brändi
	Zu viele Anfragen an Betriebe	Brunegg
	Auswertung der Schnupper-/Praktikumszeit gemeinsam mit Betrieb	Bühl
	Übergriffe seitens des Betriebs, im Sinne von Erziehungsaufgaben übernehmen; dies ist Aufgabe des Job-Coaches	Züriwerk
	Unklare Zielvereinbarungen	IfS Spagat
Rahmenbedingungen	Zu geringe Vorbereitungszeit	Andante St., IfS Spagat
	Mangelnde Sozialkompetenz der Mitarbeitenden im Betrieb	Andante St.
	Betriebskulturen	Andante St.
	Wirtschaftslage	Brändi, Bühl
	Personalwechsel im Betrieb	Brändi, Wintegra
	Hemmungen gegenüber Menschen mit Behinderung; Umgang mit Menschen mit Behinderung	Bühl
	Fehlende Vereinbarungen	Bühl
	Integration vs. Separation; Person ist im Betrieb integriert, aber trotzdem separiert, weil er nicht am Geschehen teilhaben kann.	Bühl
	Zu hoher Leistungsdruck, weil man vergisst, dass man es mit einem Menschen mit einer Beeinträchtigung zu tun hat.	Wintegra
	Mangelnde Bereitschaft Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen.	Wintegra
Bürokratie	Zu viel Bürokratie	Andante St.
	Finanzielle Probleme aufgrund von Gesamtarbeitsverträge (Mehraufwand)	Brändi
	Arbeitgeber befürchten einen administrativen Mehraufwand	Bühl

Fazit: Wie bereits bei den Erfolgsfaktoren, wird bei den Stolpersteinen auch wieder zwischen der Ebene Lernende und der Ebene Betrieb oder Institution unterschieden. Es konnten ähnliche Themen eruiert werden, wie bei den Erfolgsfaktoren.

Defizite in den Bereichen Sozial- und Selbstkompetenz führen in den meisten Fällen zum Scheitern einer Integration. Die Motivation gegenüber der Arbeit, aufgrund falscher Erwartungen, aber auch das Umfeld und die Lebenssituation können Scheiterungsfaktoren sein. Bezüglich beruflicher Fähigkeiten wurde sowohl Arbeitstempo wie auch Arbeitsleistung als Stolperstein erwähnt.

Mangelnder Informationsfluss zwischen Institution und Betrieb kann zu Missverständnissen führen, die zum Scheitern einer Integration führen können. Der Arbeitgeber muss vorbereitet werden, auf das was ihn erwarten könnte. Auch wenn es bei der Zusammenarbeit zwischen Institution und Betrieb Probleme gibt, kann dies zum Scheitern führen. Die Betriebe müssen auf die Unterstützung der Institutionen zählen können. Die Rahmenbedingungen können auch zu Stolpersteinen werden, wenn diese nicht stimmen. Hier wurde unter anderem die Gefahr durch zu geringe Vorbereitungszeit genannt, oder die Wahl eines nicht geeigneten Betriebs. Bei der Betriebswahl ist darauf zu achten, dass keine Hemmungen oder Unsicherheiten gegenüber Menschen mit Behinderung bestehen, dies kann dazu führen, dass trotz Integration die Person separiert ist. Auch Personalwechsel im Betrieb können zu Misserfolgen führen. Ein weiterer Stolperstein kann zu viel Bürokratie sein, die Betriebe davon abhält Menschen mit Behinderung einzustellen. Die Fachstellen Integration erwähnen ähnliche

Stolpersteine bei der Arbeitsmarktintegration, wie die Institutionen. Wintegra erwähnt noch, dass das Fehlen einer Ausbildung, zu Schwierigkeiten führen kann bei der Arbeitsmarktintegration, da der Klient nicht beurteilen kann wo seine Ressourcen sind, das heisst, er hat wenig Kenntnisse über seine beruflichen Fähigkeiten.

Tabelle 11: betriebliche und ausserbetriebliche Unterstützung

Kategorie	Besteht Anspruch auf eine Nachbetreuung für Jugendliche mit Anschlusslösung im 1. Arbeitsmarkt?	Institution
Zeitdauer	3 - 6 Monate, je nach Bedarf auch länger	BSZ
	Nachbetreuung ca. 3 Monate, Einarbeitungszeit oder Probezeit. Danach nur wenn Bedarf besteht.	Auboden
	Begleitung ohne zeitliche Begrenzung, solange in der Institution wohnhaft.	Andante St.
	Während 1 Jahres ist die Nachbetreuung gewährleistet.	Balm, Bühl
	Begleitung während einem ½ Jahr oder auch länger.	Brunegg
	2 Jahre bleibt der Jugendliche bei uns unter Vertrag.	Züriwerk
	6 Monate bis 2 Jahre; sehr individuell. Nach 6 Monaten wird gemeinsam besprochen, wie die Nachbetreuung weiter gehen soll.	Wintegra
	Begleitung ist zeitlich unbefristet	IfS Spagat
Betreuungsperson	Job-Coach	B-K-H, Auboden, Brunegg, Balm, Brändi, Wintegra, Züriwerk, BSZ
	Integrationscoach	Bühl
	Job-Coach oder Lehrmeister	Andante St.
	Integrationsberater und -beraterinnen	IfS Spagat
Art und Weise der Nachbetreuung	Job-Coach erhält den Auftrag den Jugendlichen und den Betrieb während 3 – 6 Monaten zu unterstützen. Danach stehen wir bei Bedarf weiterhin zur Verfügung. Job-Coach erkundigt sich ab und zu beim Arbeitgeber wie es läuft, im Sinne einer Kundenbetreuung.	BSZ
	Es gibt eine freiwillige Nachbetreuung. Eltern und Jugendliche müssen Einverständnis geben. Intervention bei Krisensituationen.	Auboden
	Zu Beginn mit Begleitung durch Lehrmeister, dann schrittweise Übergabe an Betriebsmitarbeiter.	Andante St.
	Jugendliche, die nach 2 Jahren die Institution verlassen, werden weiterhin, kostenlos, begleitet.	B-K-H
	Die Art der Betreuung ist unterschiedlich intensiv und auch vom Betrieb abhängig. Austausch ist wichtig. Wenn es brennt, muss man sofort handeln können.	Balm
	Einarbeitungszeit via IV, bei schwierigen Fällen. Telefonische Nachbetreuung; Unternehmen meldet sich.	Brändi
	1-2 Jahre bleibt der Jugendliche bei uns unter Vertrag. Nach 2 Jahren möchten wir den Vertrag, dem Betrieb abgeben. Der Betrieb kann danach immer noch anrufen, wenn ein Problem da ist. Die Revision 6b sollte hier eine Verbesserung bringen. Wir sind einmal im Monat vor Ort für Standortgespräche. Je nach Bedarf mehr oder weniger. Bei Krisen sofort. Ziel ist es, dass der Betrieb die nötige Unterstützung geben kann.	Züriwerk
	Unterstützung der Arbeitgeber; Arbeitgeber kann sich jederzeit melden. Es kann auch sein dass wir uns erkundigen. Wir bieten auch eine passive Betreuung an, das heisst wir melden uns zweimal jährlich beim Betrieb.	Wintegra
	Es besteht eine Zusammenarbeit zwischen betrieblichen Mentor oder Mentorin, Integrationsberater und –beraterinnen von IfS Spagat sowie den Klienten	IfS Spagat

Kategorie	Besteht Anspruch auf eine Nachbetreuung für Jugendliche mit Anschlusslösung im 1. Arbeitsmarkt?	Institution
Finanzierungsfragen	In der Regel erhält der Jugendliche von der IV eine Einarbeitungszeit zugesprochen	BSZ
	Bei den dezentralen Ausbildungen muss der Job-Coach zusätzlich finanziert werden.	B-K-H
	Nachbetreuung ist in der Tarifvereinbarung mit der IV festgehalten.	Brändi
	Finanzierung mit IV in Abklärung, damit Begleitung auch mit grösserem Aufwand betrieben werden könnte.	Brunegg
	Wenn Nachbetreuung sehr intensiv ist, wird ein Coachingtarif bei der IV beantragt	Bühl

Fazit: Die Nachbetreuung wird von allen Institutionen gewährleistet, die in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Die Zeitdauer der Betreuung variiert aber je nach Institution, von 3 Monaten bis zu 2 Jahren oder sogar unbegrenzt, solange Arbeitnehmer in der Institution Wohnhaft ist (Andante). Bezüglich Betreuungsperson scheint Einigkeit zu herrschen. Es wird ein Job-Coach oder Integrationscoach eingesetzt, der für die Begleitung am Arbeitsplatz zuständig ist. Die Art und Weise der Betreuung variiert wieder je nach Institutionskonzept. Die Intensität der Betreuung ist unterschiedlich und wird in der Regel mit dem Betrieb festgelegt. Das Züriwerk zum Beispiel behält die Jugendlichen 1 bis 2 Jahre unter Vertrag und bestimmt den Zeitpunkt der Vertragsübergabe mit dem Betrieb. Die Ausbildungsstätte Auboden spricht von einer freiwilligen Nachbetreuung, die die Einwilligung der Jugendlichen und deren Eltern erfordert. Grundsätzlich aber sagen alle Institutionen, dass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf den Betrieb unterstützen. Die BSZ sieht diese Nachbetreuung auch als Kundenbetreuung. Die Finanzierung der Nachbetreuung wird auch wieder von Institution zu Institution unterschiedliche handgehabt. Die Nachbetreuung, die von den Integrationsfachstellen gewährleistet wird ist grundsätzlich vergleichbar mit der Nachbetreuung, die von den Institutionen angeboten wird.

5.3 Zusammenarbeit

Tabelle 12: Interinstitutionelle Zusammenarbeit

Kategorie	Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen?	Institution
Informations- austausch	Listen für die Stellenvermittlung werden ausgetauscht.	BSZ
	ERFA-Gruppe berufliche Integration Ostschweiz: Stellenpool für Institution die laufend integrieren.	Auboden
	Es findet ein reger Austausch statt.	Andante St.
	Erfahrungsaustausch mit anderen Institutionen findet statt.	Brunegg
	Zusammenarbeit auf Ausbildungsebene ist erwünscht	Bühl
Ressourcenaustausch	Praktika in anderen Institutionen, wenn es um eine Anschlusslösung an einem geschützten Arbeitsplatz geht.	BSZ
	Prüfungsexperten werden ausgetauscht.	BSZ
	Zeitweise werden Synergien genutzt oder Lernmaterialien ausgetauscht.	Andante St.
	Früher habe ich Jugendliche, die die Ausbildung im 1. AM absolvieren wollten an das Züriwerk weiterverwiesen.	Balm
	Ressourcenaustausch zum Beispiel Dokumente	Brändi
	Zusammenarbeit könnte intensiviert werden, zum Beispiel im Bereich Schule (regionale Berufsschule bilden)	Bühl
	Wir würden gerne den schulischen Bereich mit anderen zusammenlegen, da wir ab nächstes Jahr den Unterricht nicht mehr führen werden.	Züriwerk
	Weitervermittlung von Jugendlichen untereinander	Bühl
Mitglied eines Verbandes, Vereins oder Gruppe	Die BSZ ist Mitglied der ERFA Gruppe Innerschweiz. Hier findet ein guter Austausch zu verschiedenen Themen statt	BSZ
	Es gibt verschiedene Vereine/Verbände, wobei nicht alle Institutionen angeschlossen sind. Neu haben wir eine Fachkommission berufliche Integration, eine Untergruppe der VISG (Verein INSOS St.Gallen): Angebotsauslastung, Tarifvereinbarungen werden koordiniert	Auboden
	Ich nehme regelmässig an ERFA Treffen teil.	Balm
	ERFA-Gruppe Zentralschweiz; 2-mal jährlich	Brändi
	Fachkommission berufliche Integration der INSOS	Brändi
	Es gibt verschiedene ERFA-Gruppen	Bühl
	ERFA-Gruppe; es besteht ein gutes Netzwerk	Züriwerk
Gemein- same Anlässe	Informationsabend mit Institutionen linkes Seeufer.	Brunegg, B-K-H
Schwierig- keiten	Keine Zusammenarbeit. Jede Institution ist daran interessiert, die eigenen Ausbildungsplätze zu besetzen.	
	Heute vermehrte Konkurrenz unter den Institutionen. Es wird um die Jugendlichen gebuhlt.	
	Konkurrenzdruck wird spürbar. Netzwerke will man exklusiv behalten.	

Fazit: Im Allgemeinen waren die Aussagen bezüglich Zusammenarbeit positiv. Es wird in vielen verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. Die Mehrheit der Institutionen geben an, einer ERFA-Gruppe, einem Verein oder einem Verband anzugehören. Trotzdem waren auch kritische Stimmen zu hören. Unter den Ausbildungsstätten beginnt sich ein Konkurrenzkampf zu entwickeln. Es wird um die Jugendlichen gebuhlt. Früher habe man sich gegenseitig Jugendliche weitervermittelt. Heute ist das

Angebot so gross, dass die Institutionen daran interessiert sind, ihre eigenen Ausbildungsplätze zu besetzen, auch wenn vielleicht eine andere Institution besser geeignet wäre. Die aufgebauten Netzwerke mit Betrieben im ersten Arbeitsmarkt will man möglichst exklusiv behalten.

Tabelle 13: Zusammenarbeit mit IV-Berufsberatung

Kategorie	Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen?	Institution
Positive Faktoren	Gegenseitiges, sehr offenes und transparentes Verhältnis.	BSZ
	In der Regel gut. Es gibt zwischen den IV-Stellen grosse Unterschiede. Kontakt untereinander ist wichtig	Auboden
	Gute Zusammenarbeit.	Andante E.
	Besteht bereits ein Ausbildungsverhältnis so ist die Zusammenarbeit meist gut.	Andante St.
	Guter offener Austausch. Es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.	B-K-H
	Gute Erfahrungen machen wir mit Eltern-/Infoabende mit Berufsberater, obwohl der Austausch nicht wirklich stattfindet. Aber zumindest lernen die Eltern die Berufsberater kennen.	Balm
	Zielvereinbarungen, Eingliederungspläne besprechen wir mit der IV	Brändi
Negative Faktoren	Fluktuation eher negativ, da man nie weiss wer nun zuständig ist.	Auboden
	Zwiespältiges Verhältnis zwischen Eltern und IV	Balm
	IV muss selber intern noch die richtige Position finden.	Züriwerk
	Berufsberater kennt Jugendliche nicht wirklich	Züriwerk
Engagement seitens Berufsberater	personenabhängig	alle
	Erstkontakte sollten von der IV-Berufsberatung ausgehen.	Andante St.
	Super im Raum Luzern, andere IV Stellen sind weniger gut engagiert	Brändi
	Kontakt zwischen Berufsberater und Institution sehr unterschiedlich. Die Erfahrung der Jugendlichen mit dem IV-Berufsberater ist auch sehr unterschiedlich.	Bühl
	Es gibt sehr kooperative Berufsberater, und solche die sehr restriktiv entscheiden. Gesetz ist im Moment so formiert, dass man entweder links oder rechts entscheiden kann.	Züriwerk
Berufliche Abklärung	Bei der beruflichen Abklärung ist noch Handlungsbedarf. Wer klärt wie ab? Wir möchten diesen Teil nicht übernehmen müssen.	BSZ
	Berufliche Abklärung und Kontakt mit Jugendlichen ist auch sehr unterschiedlich	Auboden
	Berufliche Abklärung nicht bekannt.	Andante E.
	Berufsabklärung findet in Absprache mit HPZ statt.	Andante St.
	Jugendliche werden in der Regel beruflich abgeklärt, obwohl die Zeit manchmal knapp ist	B-K-H
	Berufliche Abklärungen sind für die Institutionen nicht klar	Brändi, Balm
	Berufliche Abklärungen sind sehr unterschiedlich	Brunegg

Fazit: Die Antworten zur Zusammenarbeit mit dem Berufsberater waren eher zurückhaltend. Die Institutionen wollten sich mit ihren Aussagen offensichtlich nicht zu weit herauslehnen. Besonders negative Aussagen wurden oben nicht aufgeführt, auch zum Schutz der Institution. Es wurde vor allem bemängelt, dass es IV-Berufsberater gibt, die beim Auswertungsgespräch den Jugendlichen zum ersten Mal treffen. Auch gibt es IV-Berufsberater, die nur auf ihr persönliches Ranking schauen und die Interessen der Jugendlichen werden nicht vertreten. Die berufliche Abklärung wurde teils auch bemängelt, es sei nicht klar wer nun abklärt. Für die Institutionen scheint nicht klar zu sein, was genau abgeklärt wurde und vor allem auch in welchem Rahmen. Daher fallen diese auch sehr

unterschiedlich aus. Bemängelt wurde auch, dass es bei den IV-Stellen zu vielen Stellenwechseln käme und somit eine kontinuierliche Zusammenarbeit schwierig ist. Auch das Verhältnis zwischen Eltern und IV-Berufsberatung wurde als eher negativ angesehen.

Es gab aber auch positive Äusserungen. Es wurden auch sehr gute Erfahrungen mit den Berufsberatungen gemacht. Das Engagement sei sehr personenabhängig, es gäbe aber viele Berufsberater, die sehr im Interesse der Jugendlichen handeln. In der Regel sei die Zusammenarbeit gut, offen und transparent.

5.4 Berufsvorbereitung

Tabelle 14: Berufsvorbereitung an HPS

Kategorie	Wie gut sind die Jugendlichen auf die Berufsausbildung vorbereitet?	Institution
Berufsvorbereitung	Jugendliche besichtigen gemeinsam mit den Eltern die Ausbildungsstätte.	Auboden
	Abhängig von Lehrperson und Bildungsfähigkeit des Jugendlichen	Andante St.
	Jugendliche kennen das Ausbildungsangebot.	B-K-H
	2-jährige Berufsvorbereitung mit wöchentlichen Arbeitseinsätzen in unseren Betrieben. In der Regel machen wir gute Erfahrungen.	Balm
	Die Schüler von HPS sind in der Regel gut vorbereitet. Wir haben Kontakt zu den Lehrpersonen. Die Schulklassen besichtigen das Brändi.	Brändi
	In der Regel bereiten die Schulen die Jugendlichen gut vor. Manchmal fehlt die nötige Reife.	Brunegg
	Brückenangebote als Vorbereitung auf die Berufslehre werden immer wichtiger.	Bühl
	Unterschiedlich. Mit einigen HPS haben wir guten Kontakt. Klassen besichtigen das Züriwerk und absolvieren Schnuppertage.	Züriwerk
Bezug zur Arbeitswelt	Praxistage erweisen sich als gute Vorbereitung auf die Berufsausbildung.	BSZ
	Viele haben Mühe mit dem Wechsel von der Schule in die Berufswelt.	Auboden
	Es werden vermehrt Praktika absolviert.	B-K-H
	2-jährige Berufsvorbereitung mit wöchentlichen Arbeitseinsätzen in unseren Betrieben. Nach 6 Monaten absolvieren die Jugendlichen eine Intensivwoche.	Balm
	Manchmal fehlt noch der Bezug zur Arbeitswelt.	Brunegg
	Gewisse Schüler haben noch keinen Bezug zur Berufswelt.	Bühl
	Die Jugendlichen sammeln bereits Erfahrungen durch Praktika während der Schulzeit.	Züriwerk
Berufliche Abklärung	Schule und IV-Berufsberatung geben Richtung an.	Auboden
	In der Regel kommen die Schulen auf uns zu und haben bereits eine Konkrete Richtung für den Schüler im Kopf. Die Einschätzung der Lehrperson ist für uns sehr wichtig.	Züriwerk
Sozialkompetenz	Bei einzelnen Lernenden ist die Sozialkompetenz noch ein Problem.	BSZ
Selbstkompetenz	Die ersten 3 Monate geht es um die Bewältigung eines 8-Stunden-Arbeitstages.	Auboden
	Neuer Lebensabschnitt mit zusätzlicher Ablösung vom Elternhaus.	Andante E.
	Sie sind mit den Erwartungen bezüglich Selbständigkeit überfordert	Bühl

Fazit: Grundsätzlich sind die Institutionen zufrieden, mit der Art und Weise, wie Schulen die zukünftigen Lernenden auf die Berufsausbildung vorbereiten. Vergleicht man die Aussagen der Institutionen erkennt man zentrale Themen, die den Institutionen betreffend Vorbereitung wichtig scheinen, Schwierigkeiten bergen können oder wo noch Nachholbedarf besteht: Berufsvorbereitung inklusive Schnupperlehren oder Praktika, Bezug zur Arbeitswelt schaffen, berufliche Abklärung, Art der Beeinträchtigung (psychische Beeinträchtigung eher problematisch), mangelnde Sozialkompetenz und Selbstkompetenz.

Tabelle 15: Handlungsbedarf seitens HPS

Kategorie	Wo besteht seitens Schulen noch Handlungsbedarf?	Institution
Berufsbezogene Themen	Berufsbezogene Themen, wie zum Beispiel Sozialkompetenz, Ausdauer usw. in den Unterricht einbeziehen.	BSZ
	Berufswahlunterricht in Zusammenarbeit mit Eltern	Andante St.
Verknüpfung mit der Berufswelt	Schnupperlehren sind wichtig	Andante St.
	Arbeitseinsätze in Institutionen von Vorteil	Bühl
	Bezug zur Berufswelt schaffen durch Schnupperlehren und Praktika	Bühl
Stärken von Sozialkompetenz	Die Lehrmeister wünschen sich, dass in der Schule an der Sozialkompetenz der Jugendlichen gearbeitet wird.	Balm
	Sozialkompetenz thematisieren	Brändi
Stärken von Selbstkompetenz	Selbstkompetenz thematisieren.	Brändi
Netzwerk Arbeitswelt	Netzwerkpflege	Andante St.
	Schulen sollten mit dem sozialen Netz der Jugendlichen arbeiten. Für uns ist es eine grosse Hilfe, wenn schon ein Betrieb vorhanden ist.	Züriwerk
Aufklärung bezüglich Ausbildungsangebot	über Möglichkeiten oder Angebot informieren	Auboden
	Austausch mit HPS, bezüglich Ausbildungsmöglichkeiten	Andante E.
	Aufmerksam machen auf Infoabende der Institutionen	Barbara-Keller-Heim
Besichtigungen	Unverbindliche Besichtigungen anregen, um eine Wahl treffen zu können.	Auboden
	Institutionen mit den Klassen besichtigen	Barbara-Keller-Heim
Einschätzung Bezugspersonen	Einschätzungen der Schule bezüglich EBA oder PrA wäre nützlich.	Brunegg

Fazit: Je nach Erfahrung mit den zukünftigen Lernenden, sehen die Institutionen in verschiedenen Bereichen noch Handlungsbedarf für die Schulen. Wichtig scheint die Arbeit an berufsbezogenen Themen, die Verknüpfung mit der Berufswelt und das stärken der Sozial-/Selbstkompetenz. Schulen sollten Netzwerke der zukünftigen Lernenden nutzen. Die Schulen sollten die Jugendlichen über das bestehende Ausbildungsangebot aufklären und mit ihnen gemeinsam, eventuell auch mit den Eltern, verschiedene Institutionen besichtigen, damit eine Wahl getroffen werden kann. Die Einschätzung der Lehrperson und des IV-Berufsberaters, der IV-Berufsberaterin ist für die Institution sehr wichtig.

6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel geht es darum, die ursprüngliche Fragestellung zu beantworten in dem die dargestellten Ergebnisse interpretiert werden und mit Erkenntnissen aus der Literatur in Verbindung gebracht werden. Die Interpretation strukturiert sich nach den vier Hauptthemen der Ergebnissdarstellung, Berufsausbildung, Übergang Berufsausbildung – Berufswelt, Zusammenarbeit und Berufsvorbereitung. In diesen vier Hauptthemen werden die Schwerpunktthemen, die in Kapitel 3 formuliert wurden interpretiert und diskutiert.

6.1. Berufsausbildung

Welche Möglichkeiten bieten INSOS-Institutionen an, um die Praktische Ausbildung nach INSOS im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren?

Im Jahre 2009 untersuchte Rohrer (2011) die Lebenssituation von geistig behinderten Sonderschulabsolventen. 108 Fragebögen konnten ausgewertet werden. Zum Zeitpunkt der Erhebung befanden sich 50 Jugendliche in einer Berufsausbildung. Davon haben 33 eine IV-Anlehre absolviert, 11 Jugendliche absolvierten die 2-jährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) und 6 Jugendliche absolvierten eine Praktische Ausbildung INSOS (PrA). Von diesen Jugendlichen befand sich während der Berufsausbildung niemand in einem Berufsausbildungsgang in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarktes. Die Ausbildungen fanden alle in speziellen Einrichtungen statt.

Aufgrund der Ergebnisse meiner Untersuchung, kann festgestellt werden, dass bezüglich der Praktischen Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt Fortschritte in Gang sind. 8 Institutionen haben erklärt, die Möglichkeit für eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt anzubieten. Einige bieten diese Möglichkeit schon seit längerer Zeit an, und sind dementsprechend schon sehr erfahren und besitzen natürlich ein gutes Arbeitgebernnetzwerk. Andere Institutionen befinden sich noch am Anfang dieses Prozesses und sammeln seit Sommer 2011 erste Erfahrungen mit Jugendlichen, die die Praktische Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt gestartet haben. Anhand dieser Erfahrungen werden diese Institutionen den weiteren Verlauf prüfen und anpassen. Ich möchte nochmals betonen, dass es sich bei der Untersuchung ausschliesslich um die Praktische Ausbildung nach INSOS handelt. Die Institutionen begleiten in der Regeln schon seit längerem Jugendliche mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt, aber diese Jugendliche absolvieren beziehungsweise absolvierten Grundbildungen mit den Abschlüssen EBA oder sogar EFZ.

Viele Jugendliche mit einer geistigen Behinderung äussern den Wunsch, die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. Dadurch dass sich heute die Institutionen vermehrt um Ausbildungsplätze im ersten Arbeitsmarkt bemühen, wird einigen Jugendlichen dieser Wunsch erfüllt. Die Möglichkeit, die Praktische Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren, bringt auch den Institutionen Vorteile. Denn diese haben nun die Möglichkeit, ihr Angebotsspektrum zu erweitern.

Es wird weiterhin Jugendliche geben, die auf eine Ausbildung im Rahmen einer INSOS-Institution angewiesen sind. Doch auch diese erhalten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen im ersten Arbeitsmarkt zu sammeln. Sämtliche Institutionen haben erklärt, den Jugendlichen die Möglichkeit eines Praktikums

in einem Betrieb im ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Bei den meisten Institutionen dient dieses Praktikum auch zur Eignungsabklärung. Nicht selten ergibt sich aus diesen Praktikumseinsätzen ein Stellenangebot. Für die Jugendlichen sind diese Erfahrungen im ersten Arbeitsmarkt sehr wichtig vor allem bezüglich einer möglichen Arbeitsmarktintegration nach der Praktischen Ausbildung.

Die Institutionen bieten auch die Möglichkeit an, die Praktische Ausbildung im geschützten Rahmen zu starten und das 2. Ausbildungsjahr im ersten Arbeitsmarkt fortzusetzen. Auch der Wechsel von der PrA zur Grundbildung mit EBA ist möglich. Hier ist ersichtlich, dass Jugendliche mit einer geistigen Behinderung durchaus die Fähigkeiten besitzen sich weiter zu entwickeln. Mit der Unterstützung der Institutionen und der nötigen Zeit ist vieles möglich. Leider ist es mir im Rahmen dieser Arbeit nicht gelungen, Daten der letzten Jahre bezüglich Anzahl Praktischer Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt zu beschaffen. Es wäre interessant gewesen, die Entwicklung seit Einführung der Praktischen Ausbildung zu analysieren.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Praktische Ausbildung nach INSOS absolvieren zu können?

Eine Praktische Ausbildung nach INSOS kann absolvieren, wer von der zuständigen IV-Stelle eine Verfügung für Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art besitzt. Dies gewährleistet die Finanzierung der Praktischen Ausbildung nach INSOS (INSOS Schweiz). Des Weiteren wird nach den Richtlinien INSOS zur Praktischen Ausbildung zugelassen, „wer das 15. Altersjahr vollendet, die obligatorische Schulzeit abgeschlossen hat und (noch) nicht in der Lage ist, eine zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest zu absolvieren“ (Aeschbach, 2006, S. 12). Neben diesen administrativen Auflagen gelten bei den Institutionen verschiedene Aufnahmekriterien. In der Regel geht der Aufnahme ein Aufnahmeverfahren voraus, das dem Aufnahmeverfahren von Jugendlichen ohne Beeinträchtigung ähnelt. Erwartet wird, dass die Jugendlichen Sozial- und Selbstkompetenzen bereits während der Schulzeit erlangt haben. Im Prinzip sind das die gleichen Erwartungen, die auch an andere Jugendliche bei Ausbildungsbeginn gestellt werden. Bei den beruflichen Fähigkeiten sind die Anforderungen natürlich tiefer als bei Jugendlichen ohne Behinderung. Trotzdem werden gewisse berufliche Fähigkeiten erwartet, denn auch im niederschweligen Ausbildungsbereich, wird auf gute Qualität und Leistung geachtet. Die Jugendlichen sollten die Fähigkeit besitzen einen Auftrag möglichst selbständig auszuführen. Sie müssen praktisch Ausbildungsfähig sein, das heisst, nach der Ausbildung sollten sie eine Arbeitsstelle entweder im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt antreten können.

Wie werden die Jugendlichen während der Praktischen Ausbildung begleitet?

Sämtliche Institutionen erwähnen, die Jugendlichen während der Ausbildung zu begleiten, sei es im ersten wie auch im zweiten Arbeitsmarkt. Wobei kleine Unterschiede zwischen der Begleitung im ersten und deren im zweiten Arbeitsmarkt feststellbar sind. Das Modell Supported Employment

scheint bei allen befragten Institutionen allgegenwärtig zu sein. Die Stiftung Brändi spricht als einzige Institution von Supported Education. Dieser Begriff wird auch vom Bundesamt für Sozialversicherung im Zusammenhang mit der Ausbildung von Jugendlichen benutzt. Wie bei Supported Employment kann bei Supported Education von einer Arbeitsassistenz gesprochen werden (vgl. Meisen, Deuchert und Kauer, 2011). Zentrale Person bei der Arbeitsassistenz ist die Integrationsfachperson, bekannt unter dem Namen Job-Coach. Der Job-Coach, der / die Lernende und der Ausbildungsbetrieb bilden durch ihre Zusammenarbeit ein Beziehungsdreieck. Anhand der Aussagen der Institutionen, kann festgestellt werden, dass die Institutionen sich stark an dieses Job-Coaching Modell anlehnen. Im Mittelpunkt des Integrationsprozesses während der Ausbildung stehen immer die Lernenden. Der Job-Coach hat die Aufgabe für die Lernenden ein Fähigkeitsprofil zu erstellen, einen Ausbildungsplatz oder Praktikumsplatz zu akquirieren, den Ausbildungsplatz beziehungsweise den Praktikumsplatz zu analysieren und anzupassen, die Qualifizierung auf diesem Arbeitsplatz vorzunehmen und schliesslich die Zukunftsplanung mit den Lernenden in Angriff zu nehmen (vgl. Niedermair, 2005). Dadurch dass der Job-Coach von Ausbildungsbeginn im Prozess involviert ist, kann er die erwähnten Aufgaben in der Regel wahrnehmen. Einzig bei der Akquisition des Ausbildungsplatzes im ersten Arbeitsmarkt werden in den Institutionen verschiedene Methoden angewandt. Die Stiftung Balm erwartet, dass die Jugendlichen, die die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt absolvieren möchten, selbständig einen Ausbildungsbetrieb suchen, oder zumindest den Kontakt erstellen. Bei den Praktikumsplätzen übernimmt die Stiftung diese Arbeit. Die Stiftung Bühl hingegen rät davon ab, sich selbständig auf Ausbildungsplatzsuche zu machen. Sie übernehmen die Suche des Ausbildungsplatzes. Die Stiftung BSZ kennt beide Varianten. Entweder meldet sich der Jugendliche bei der BSZ mit den entsprechenden Kontakten, oder die BSZ sucht nach einem geeigneten Ausbildungsbetrieb. Beide Varianten scheinen zu funktionieren. Wichtig ist, dass der Job-Coach rechtzeitig in die Ausbildungsplanung einbezogen wird, damit er die nötigen administrativen Schritte einleiten kann. Ein wichtiger Punkt der bezüglich der Begleitung erwähnt wurde, betrifft die Intensität der Begleitung. Diese muss unbedingt mit dem Betrieb ausgehandelt werden. Es geht bei der Begleitung nicht nur um die Unterstützung des Lernenden / der Lernenden sondern auch um ein Unterstützungsangebot an den Betrieb. Betriebe sammeln womöglich erste Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung, und daher ist es wichtig, dass sie mit ihren Ängsten und neuen Herausforderungen nicht alleine gelassen werden.

Kennen Institutionen die Gründe für das mangelnde Angebot an Ausbildungsplätzen im ersten Arbeitsmarkt?

Bei der Evaluation des Pilotprojekts Praktische Ausbildung INSOS (Sempert und Kammermann, 2010) wurde sowohl von den Institutionen wie auch von den Befragten Vertreter der Organisationen der Arbeitswelt festgestellt, dass noch viel Arbeit in den Bereichen Information und Klärung bezüglich Praktische Ausbildung INSOS getätigt werden muss. Auch muss etwas getan werden, um die Anerkennung in der Öffentlichkeit zu gewinnen. Dazu möchte man die Praktische Ausbildung mit der gegebenen Bildungssystematik verankern. Doch diese Verankerung wird nur als sinnvoll erachtet, wenn die Praktische Ausbildung zu einem standardisierten Ausbildungsgefäss wird, das Vergleiche zu den

anderen Berufsbildungsangeboten ermöglicht. Mit dieser Verankerung würde man unter Umständen aber die Flexibilität der Ausbildung verlieren.

Auch die von mir befragten Institutionen sind der Meinung, dass die Praktische Ausbildung INSOS zu wenig bekannt ist. Aber nicht nur das Ausbildungsmodell scheint unbekannt zu sein, sondern auch die Unterstützungsmodelle Supported Employment oder Supported Education scheinen bei Arbeitgebern im ersten Arbeitsmarkt nicht bekannt oder zu wenig bekannt zu sein. Im Bereich Informationspolitik ist sicherlich Handlungsbedarf. Die Frage ist nur, wer übernimmt diese Verantwortung? Bis anhin ist dies vordergründig die Aufgabe der Institutionen gewesen, da es in ihrem Interesse ist, die Praktische Ausbildung bekannt zu machen. Aber auch wir Lehrpersonen von Heilpädagogischen Schulen werden zukünftig in diesem Bereich mehr tun müssen. Dazu benötigen wir aber auch die Unterstützung der Institutionen. In diesem Zusammenhang ist die Idee der Ausbildungsstätte Auboden hervorragend. Sie haben einen Pocketflyer entwickelt, der den Jugendlichen abgeben wird. Auf dem Pocketflyer sind alle nötigen Informationen zur Ausbildung zu finden. Die Jugendlichen können diese zum Beispiel an Bekannte, an Sportvereine oder Musikvereine verteilen. So kann das Kontaktnetz erweitert werden. Ein weiterer wichtiger Faktor, der begründen könnte, warum Betriebe noch keine Praktischen Ausbildungen anbieten, ist der Umgang mit Menschen mit Behinderungen, der bei vielen Leuten noch Hemmungen auslöst. Viele haben aufgrund der mangelnden Erfahrungen Angst Fehler gegenüber diesen Menschen zu machen. Die Bereitschaft Menschen mit einer Behinderung einzustellen ist noch zu gering. Die Wirtschaftlichkeit steht im Vordergrund, und diese Erwartungen an Leistung können viele Menschen mit Behinderung nicht erfüllen. Die Anforderungen an die Lernenden sind schlichtweg zu hoch.

6.2 Übergang Berufsausbildung - Berufswelt

Wie verläuft der Prozess von der Berufsausbildung im zweiten Arbeitsmarkt zur Berufseingliederung in den ersten Arbeitsmarkt?

Zentrales Thema beim Übergang Berufsausbildung – Berufswelt ist das Unterstützungsmodell Supported Employment. Die Institutionen arbeiten weitgehend nach dem Konzept von Supported Employment, auch wenn Abweichungen feststellbar sind. Das Konzept dient einer Orientierung und die Institutionen sind darauf angewiesen, das Konzept an den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen anpassen zu können. Wie bereits bei der Ergebnisdarstellung erwähnt, gibt es ein Referenzmodell, das aus einem 5-Phasen-Prozess besteht. Diese 5 Phasen werden von den Institutionen unterschiedliche durchlaufen. Die Abweichungen in diesem Prozess sind darauf zurückzuführen, dass die Institutionen, es mit Lernenden zu tun haben, die bei ihnen im zweiten Arbeitsmarkt eine Ausbildung absolviert haben, und somit dem Job-Coach, der die Prozesse leitet, sehr gut bekannt sind. Es besteht demzufolge schon ein Vertrauensverhältnis zwischen Job-Coach und Lernende, dass das Auslassen gewisser Phasen oder Teile gewisser Phasen rechtfertigt.

Der Job-Coach nimmt beim ganzen Prozess eine wichtige Rolle ein. Er steht ab Ausbildungsbeginn in Kontakt mit den Lernenden und begleitet sie während der ganzen Ausbildung. Er tätigt die nötigen Abklärungen betreffend Wohnsituation, möglicher Arbeitsplatz, ist zuständig für Förderpläne wie auch

für regelmässige Standortgespräche. Weitere Akteure in diesem Prozess können die IV-Berufsberatung, Eltern oder Bekannte sein. Je nach Bedarf wird die Unterstützung dieser Akteure in Anspruch genommen. In der Phase Erstellen eines Fähigkeitsprofils geht es darum, die Erkenntnisse aus den bereits getätigten Abklärungen weiterzuverfolgen und Massnahmen einzuleiten. Es werden zum Beispiel Bewerbungsunterlagen mit den Jugendlichen erstellt. In dieser Phase geht es bereits schon um eine erste Zukunftsplanung, denn hier werden die Weichen gestellt. Die nächste Phase ist der Arbeitsplatzsuche und dem Erstellen eines Kontaktes mit möglichen Arbeitgebern gewidmet. Im Fokus steht die Praktikumssuche oder die Suche nach einem Schnupperplatz. Der Zeitpunkt und Ablauf der Schnupperzeit oder der Praktika in den Betrieben des ersten Arbeitsmarktes kann je nach Institution variieren. Ausserdem ist die jeweils angestrebte Form auch von den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Lernenden abhängig. Je nach Institution findet das Praktikum bereits im ersten Ausbildungsjahr statt oder in der ersten Hälfte des zweiten Ausbildungsjahres. Die Auswertung dieser Einsätze im ersten Arbeitsmarkt dient der Eignungsabklärung. Die Chancen der Jugendlichen eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden, wird durch ein Praktikum erhöht. Dies wird auch im Bericht zum Projekt VET (Aeschbach, Jost & Stalder, 2011) bestätigt. In Expertengespräche wurde die Arbeitsmarktnähe, der Stiftung Bächtelen als förderlicher Faktor für eine berufliche Integration bezeichnet. Neben der Marktnähe sind noch weitere Erfolgsfaktoren für eine berufliche Integration zu nennen, die nicht nur von der Stiftung Bächtelen erkannt wurden, sondern auch von den von mir befragten Institutionen:

- Während der Ausbildung werden die Jugendlichen in den Bereichen Sozial- und Selbstkompetenz begleitet und gefördert.
- Die fachlichen Kompetenzen werden durch Praktika auch ausserhalb des geschützten Rahmens trainiert und gefördert.
- Die Zusammenarbeit mit den externen Betrieben basiert auf ein Vertrauensvolles Verhältnis. Die Arbeitgeber können auf die Unterstützung der Institutionen zählen. Es findet ein regelmässiger Austausch statt. Besonders bestechend ist das Weiterbildungsangebot im niederschweligen Bereich für Partnerbetriebe des Züriwerks.
- Die Rahmenbedingungen der Ausbildung ermöglichen eine flexible Gestaltung. Es kann eine Integration in Schritten stattfinden.
- Gute Rahmenbedingungen führen zu guten Ergebnissen. Die Rahmenbedingungen werden gewährleistet durch eine gute Vorbereitung und klaren Abmachungen unter allen Beteiligten.

Natürlich kann eine Integration auch Scheitern. Folgende Gründe können laut den befragten Institutionen zum Scheitern führen und sollten daher vermieden werden:

- mangelnde Selbst- und/oder Sozialkompetenz; die Jugendlichen werden in diesen Bereichen zu wenig gefördert. Es ist wichtig, dass man die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam macht.
- mangelnde fachliche Kompetenzen, oder es gelingt nicht die Erwartungen zu erfüllen; Wintegra betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig eine berufliche Grundbildung ist, wenn es um die Integration in den ersten Arbeitsmarkt geht.

- Die Motivation für die Arbeit im ersten Arbeitsmarkt fehlt. Aber auch falsche Erwartungen oder Vorstellungen bezüglich Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt können zum Scheitern führen. Selbstüberschätzung sind oft Gründe für falsche Erwartungen.
- schlechte Informationspolitik; es wird nicht mit offenen Karten gespielt. Die Betriebe müssen wissen worauf sie sich einlassen.
- Die Zusammenarbeit zwischen Institution und Betrieb entspricht nicht den Erwartungen.
- Die Rahmenbedingungen wurden vordergründig nicht oder nicht genügend geklärt.

Während des Integrationsprozesses kann es auch vorkommen, dass Jugendliche sich für den zweiten Arbeitsmarkt entscheiden, weil die Belastung (noch) zu gross ist. Jeweils nach absolvierter Schnupper- oder Praktikumszeit findet eine Auswertung statt, die es ermöglicht die weiteren Schritte Richtung Anschlusslösung einzuleiten. Es sind verschiedene Szenarien möglich. Grundsätzlich geht es immer um eine Stellensuche, sei es im ersten oder im zweiten Arbeitsmarkt und um das Festlegen der nötigen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Unterstützungsbedarf. Die Fachstellen Integration haben auch klare Prozessschritte. Es zeigt sich auch hier wieder, wie bei den Institutionen, dass sehr individuell gearbeitet wird und dass sich die konkreten Schritte im Integrationsprozess unterscheiden können, je nach Anbieter aber auch je nach Klient.

In der Phase betriebliche und ausserbetriebliche Unterstützung geht es um das Festlegen des nötigen Unterstützungsbedarfs. Dieser Unterstützungsbedarf wird individuell geplant. Die Unterstützung richtet sich an die Arbeitnehmer und auch an die Arbeitgeber (vgl. EUSE, 2004). „Wenn die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in einem grösseren Umfang gelingen soll, dann muss es auch konkrete Unterstützung für die Arbeitgeber geben“ (Tschann, 2011, S. 40). Das Konzept Spagat verfügt über einen Mentorenzuschuss. Die Mentoren sind Mitarbeiter eines Betriebs, die die Aufgabe des Job-Coaches übernehmen und die Jugendlichen bei der Integration begleiten. Die befragten Institutionen würden von Bezugspersonen im Betrieb sprechen, wobei diese meines Wissens nicht speziell dafür entlohnt werden.

Wie im Referenzmodell der EUSE beschrieben, wird der Unterstützungsbedarf von allen Beteiligten gemeinsam festgelegt. Die Flexibilität bezieht sich nicht nur auf die Art und Weise wie begleitet wird, sondern auch auf die Zeitdauer der Begleitung. Diese kann von 3 Monaten bis zu 2 Jahren dauern, in einzelnen Fällen sogar länger. „Eine längerfristige Unterstützung sowohl des Jugendlichen als auch des Betriebs kann als ein Schlüssel zur sozialen Integration benannt werden. Betriebe brauchen leicht verfügbare Ansprechpartner für Fragen, die sich durch das Arbeitsverhältnis mit Wahrscheinlichkeit ergeben“ (Tschann, 2011, S. 40). Dieser Grundsatz zur Unterstützung wird von den Institutionen sehr ernst genommen. Die Zusammenarbeit mit den Betrieben wird gepflegt. Es wird sogar nach Abschluss des Integrationsprozesses weiterhin den Kontakt zum Betrieb aufrechterhalten, auch im Sinne einer Kundenbetreuung, wie die Stiftung BSZ betont.

Was geschieht mit Jugendlichen, die nur noch ein Ausbildungsjahr zugesprochen bekommen?

INSOS Schweiz schreibt in seinem Positionspapier *Berufliche Bildung für alle!*, dass die Sozialhilfestatistik deutlich zeigt, dass mangelnde Bildung zu einem Armutsrisiko führen kann. Um Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt zu integrieren, sollte man ihnen ermöglichen eine berufliche Grundbildung zu absolvieren. „Die Investition in berufliche Bildung ist eine präventive Massnahme, mit der mittel- und langfristig Kosten eingespart werden können, indem die berufliche Integration ermöglicht wird“ (INSOS, 2009, S.2). Die Chance eine Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden, wird erheblich erhöht, wenn man eine berufliche Bildung absolvieren konnte. Die Praktische Ausbildung nach INSOS ermöglicht es Jugendlichen mit Behinderung eine Grundbasis für das spätere Arbeiten im ersten Arbeitsmarkt zu erlangen. Denn, auch wenn die Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt absolviert wird, wird den Jugendlichen von den Institutionen ermöglicht, Erfahrungen im ersten Arbeitsmarkt zu sammeln. Doch mit den heutigen Einschränkungen bezüglich der Dauer der Praktischen Ausbildung und den verschärften Zulassungsbedingungen, wird vielen Jugendlichen mit Behinderung diese Chance wieder genommen. Die Institutionen werden wohl oder übel ihr Ausbildungsprogramm anpassen müssen, was dazu führt, dass die Ausbildungsinhalte entweder gekürzt werden oder das Programm überfüllt wird. Dies ist sicherlich nicht im Interesse der Jugendlichen. Ein Jahr Ausbildung ist schlichtweg zu kurz um sämtliche Ausbildungsinhalte zu gewährleisten. Wenn nur noch ein Jahr bewilligt wird, werden die ganz schwachen Jugendlichen kaum die Möglichkeit haben, ein längeres Praktikum zu absolvieren. Die Institutionen sind mit einer neuen Situation konfrontiert, die sie dazu zwingen, verschiedene Szenarien in Betracht zu ziehen. Nicht nur die Jugendlichen leiden unter der neuen Regelung, auch die Institutionen müssen mit neuen Herausforderungen rechnen. Die Planung wird erheblich erschwert, denn erst im Frühjahr kann definitiv gesagt werden, wie viele Ausbildungsplätze für den folgenden Sommer zur Verfügung stehen werden. Und ob zu diesem späten Zeitpunkt die Ausbildungsplätze besetzt werden können ist auch fraglich. Die Institutionen werden nun Massnahmen treffen, um die Situation zu entschärfen. Diese Massnahmen sind je nach Institution sehr unterschiedlich.

6.3 Zusammenarbeit

Wie wird die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und der IV-Berufsberatung wahrgenommen?

Generell wird die Zusammenarbeit als gut betrachtet. Die meisten Institutionen erwähnen, einer Erfahrungsgruppe, einem Verein oder sogar einem Gewerbeverband anzugehören. Dies zeigt, wie wichtig die Vernetzungsarbeit ist. Erwünscht wird eine engere Zusammenarbeit im Bereich Berufsschulunterricht. Im Moment ist die Situation so, dass praktisch jede Institution den eigenen Berufsschulunterricht führt. Hier könnten Synergien zusammengeschlossen werden. Es wird vorgeschlagen, regionale Berufsschulen zu bilden, wenn möglich in den Räumlichkeiten der

staatlichen Berufsschulen, so dass die Jugendlichen auch mit Jugendlichen ohne Behinderung in Kontakt treten könnten und nicht immer separiert sind. Eine regionale Lösung käme sicherlich den kleineren Institutionen sehr entgegen, es würde Kosten sparen und es fände ein Austausch unter den Jugendlichen statt, die die Ausbildung in der gleichen Branche absolvieren. Es wird festgestellt, dass vermehrt ein Konkurrenzkampf zwischen den Institutionen stattfindet. Mittlerweile bietet praktisch jede Institution ein Ausbildungsangebot an. Die Jugendlichen haben eine relative grosse Auswahl an Ausbildungsorten zur Verfügung. Das führt dazu, dass die Institutionen vermehrt um die Jugendlichen buhlen. Hat man früher mal einen Jugendlichen an eine andere Institution vermittelt, weil der / die Jugendliche nicht in die Institution passte oder ein geeigneteres Angebot woanders angesiedelt war, verzichtet man heute auf eine Weitervermittlung. Die Institutionen sind daran interessiert zuerst ihre eigenen Plätze zu besetzen, denn die Institutionen sind auch auf gute Arbeitskräfte angewiesen. Dies ist natürlich nicht im Interesse der Jugendlichen. Der Konkurrenzkampf hat auch zur Folge, dass die Institutionen aufgebaute Arbeitgebernnetzwerke möglichst exklusiv behalten möchten, was natürlich immer schwieriger wird, vor allem in Regionen, wo mehrere Institutionen angesiedelt sind. Der Konkurrenzkampf um Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt wird natürlich durch den Integrationsauftrag durch die IV noch verstärkt, und finanzielle Anreize für Arbeitgeber werden wohl von Nöten werden.

Die Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Praktisch alle Institutionen sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit sehr stark vom jeweiligen Berufsberater / der jeweiligen Berufsberaterin abhängig ist. Es scheint auch kantonale Unterschiede zwischen den IV-Stellen zu geben. Generell wird die Zusammenarbeit als positiv wahrgenommen. Negativ wahrgenommen wird die starke Personalfuktuation in den IV-Stellen. Dies kann ich bestätigen und verstehen den Frust der Institutionen. Hat man endlich eine gute Zusammenarbeit aufgebaut, muss man wieder von vorne anfangen. Mir persönlich ist sehr wichtig, dass die Jugendlichen wissen, wer ihre Ansprechperson bei der IV-Berufsberatung ist. Bei diesem ständigen Wechsel müssen sich die Jugendlichen aber auch die Eltern immer wieder auf eine neue Person einlassen. Dies ist nicht gerade förderlich, vor allem wenn man bedenkt, dass viele Eltern ein zwiespältiges Verhältnis zur IV haben. Unter diesen Umständen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen ist sehr schwierig. Bei uns in der Schule ist es nach einer einjährigen, hervorragender Zusammenarbeit wieder soweit. Der IV-Berufsberater wechselt die Stelle und wir müssen uns nun auf die neue Berufsberaterin einstellen. Des Weiteren wird kritisiert, dass die Berufsberater und -beraterinnen die Jugendlichen zu wenig kennen, was bei Auswertungsgesprächen immer wieder auffällt. Es wird anhand von Akten beurteilt und Schlüsse gezogen. Die berufliche Abklärung seitens der IV-Berufsberatung scheint für die Institution zu wenig transparent zu sein. Es ist nicht klar ob abgeklärt wird, und falls ja, in welcher Form. Hier besteht noch Handlungsbedarf.

6.4 Berufsvorbereitung

Sind die Jugendlichen aus heilpädagogischen Schulen genügend auf die Berufsausbildung vorbereitet?

Die Institutionen sind der Meinung, dass die Jugendlichen grundsätzlich gut auf die Berufsausbildung vorbereitet werden. Immer wichtiger werden Brückenangebote mit Ziel Berufsvorbereitung. Diese Brückenangebote werden mit Schnupperlehren und Praktika verbunden und sollen eine Verbindung sein zwischen Schule und Berufswelt. „Ziel der Berufsorientierung im engeren Sinne ist es, die oftmals kaum hinterfragte und abrupt getroffene Berufs- oder auch Weiterbildungswahl in einen Berufsfindungsprozess umzugestalten. Die Schüler/innen sollen sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden und diese in Relation zu den Anforderungen unterschiedlicher Berufsfelder einschätzen können“ (Niedermaier, 2005, S. 69).

Besteht seitens der heilpädagogischen Schulen Handlungsbedarf?

Die Institutionen erwähnen in verschiedenen Bereichen Handlungsbedarf. Berufsbezogene Themen und die Verbindung zur Berufswelt müssen verstärkt in die Unterrichtsplanung einbezogen werden. Dies wird auch in der Literatur bestätigt. „Die Hauptaufgabe der Schule im Sekundarschulbereich wird in der Praxis nach wie vor in der Wissensvermittlung gesehen. Entscheidende Bildungsaufgaben wie der Erwerb von Handlungskompetenzen, von Selbstständigkeit, ausreichendem Selbstwertgefühl und kommunikativer Kompetenzen sollen quasi nebenbei erledigt werden. Genau diesen Bildungsaufgaben kommt im Übergangsprozess jedoch zentrale Bedeutung zu, und sie müssen daher selbstverständliche und systematisch betriebene Anliegen jeden Unterrichts sein“ (Niedermaier, 2005, S. 69). Die Berufsvorbereitung muss ein längerer Prozess sein. Laut Niedermaier (2005) dauern im deutschsprachigen Raum Berufswahlprogramme in der Regel zwei Jahre, in nordeuropäischen Ländern sind es in der Regel drei Jahre. Neben den berufsbezogenen Themen und dem Praxisbezug ist auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung wichtig. „Konfrontiert mit der Zukunftsproblematik reagieren Schüler/innen, die sich ihrer sozialen Benachteiligung bewusst sind, oft mit Resignation, Selbstüberschätzung, Ignoranz, Rückzug, Verweigerung, Kompensation – Verhaltensweisen, die Praktiker/innen oft hilf- und ratlos machen. Auch die Auseinandersetzung mit unrealistischen Vorstellungen ist Teil dieser Entwicklungsaufgabe“ (Niedermaier, 2005, S. 72).

Die Institutionen raten den Schulen, vermehrt mit dem Netzwerk der Jugendlichen zu arbeiten. Schulen sollen den Jugendlichen möglichst viele Schnupperlehren und Praktika ermöglichen, damit der Bezug zur Berufswelt geschaffen werden kann. Auch die Besichtigung von verschiedenen Institutionen ist wichtig, damit die Jugendlichen und deren Eltern die Möglichkeit einer Wahl haben.

7 Schlussfolgerungen und Praxisbezug

In der Schlussfolgerung möchte ich die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung zusammenfassen. Folgende zwei Themen sollen nochmals dargestellt werden:

Wo stehen die Institutionen bezüglich der Schaffung eines Angebots der Praktischen Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt?

Aufgrund der Ergebnisse meiner Untersuchung, kann gesagt werden, dass seitens der INSOS-Institutionen die nötigen Schritte eingeleitet wurden, um möglichst vielen Jugendlichen mit Behinderung, eine Berufsausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Mit den verschiedenen Formen der Praktischen Ausbildung wird auch den schwächeren Jugendlichen ermöglicht, im ersten Arbeitsmarkt Erfahrungen zu sammeln. Die Praktikumseinsätze während der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erweisen sich als sehr erfolgsversprechend bezüglich der späteren Arbeitsstellensuche im ersten Arbeitsmarkt. Es ist sehr erfreulich zu hören, dass sich immer mehr Betriebe dazu bereit erklären, Praktikumsplätze anzubieten. Diese Betriebe werden sich vielleicht in der nahen Zukunft auch dazu entscheiden, einen Ausbildungsplatz anzubieten. Um diese Betriebe weiterhin zu überzeugen, ist die Unterstützung der Institutionen immens wichtig. Das Unterstützungsmodell Supported Employment muss in den Institutionen implementiert werden und nach deren Grundsätzen gearbeitet werden. Solange sich die Betriebe unterstützt fühlen und in ihren Anliegen ernst genommen werden, kann die Zusammenarbeit weiterhin gewährleistet werden. Getrübt werden diese positiven Aussichten mit den Zulassungseinschränkungen des Bundesamtes für Sozialversicherung. Mit der Verkürzung der Ausbildung auf 1 Jahr, werden den Schwächsten bereits bei der Ausbildung viele Chancen genommen. Durch die Verkürzung der Ausbildungszeit wird es schwierig, für diese Jugendlichen Praktikumsplätze zu finden. Erfahrungsmässig benötigen Jugendliche die im zweiten Arbeitsmarkt die Ausbildung starten bis zu drei Monate, um sich an ihrem Ausbildungsplatz zurechtzufinden. Um ein längeres Praktikum zu absolvieren, müssten diese Jugendliche schon nach kürzester Zeit wieder einen Wechsel vornehmen, der zu einer Überforderung führen könnte, und mehr schaden als nützen würde.

Im Bereich Unterstützung wird seitens der Institutionen viel Aufwand betrieben. Die Jugendlichen werden in allen Lebenslagen unterstützt und man ist darum besorgt, eine individuelle Anschlusslösung für die Jugendlichen zu finden. Es wird sehr individuell geplant. Die Unterstützung wird jeweils den Bedürfnissen der Jugendlichen, aber auch den Bedürfnissen der Betriebe angepasst. Je nach Fall ist mehr oder weniger Unterstützung nötig. Die Job-Coaches arbeiten sogar in den Betrieben mit, wenn dies angezeigt ist und zur Lösung eines Problems dienen kann. Diese Art der Unterstützung ist nur möglich, wenn genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, das heisst gut geschultes Personal, aber auch finanzielle Mittel.

Handlungsbedarf besteht vor allem im Bereich Informationspolitik. Die Praktische Ausbildung ist ein noch eher unbekanntes Ausbildungsmodell, das auch häufig mit der IV-Anlehre verglichen wird. Aber es handelt sich um ein Ausbildungsmodell, das das Modell IV-Anlehre weiterentwickelt hat. Auch wissen viele Betriebe nicht, was es bedeutet, einem Menschen mit Behinderung auszubilden. Vorurteile und Hemmungen gegenüber Jugendlichen mit einer Behinderung sind daher nicht selten. Aufklärungsarbeit ist deshalb unbedingt notwendig. Betriebe müssen wissen, was sie von einem

Jugendlichen mit Behinderung erwarten können. Betriebe müssen erkennen, dass Menschen mit Behinderung durchaus leistungsfähig sein können und auch leistungsfähig sein möchten. Sie möchten Teil der Gesellschaft sein. Sie möchten wie alle anderen auch für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Ermöglicht man Jugendlichen bereits die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese auch eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden und auch behalten können.

Wo besteht noch Handlungsbedarf bezüglich Berufsvorbereitung?

Die Institutionen sind generell der Meinung, dass die Berufsvorbereitung an den heilpädagogischen Schulen gut verläuft. Trotzdem wurde noch in gewissen Punkten Handlungsbedarf festgestellt. Es wurde bemängelt, dass den Jugendlichen oft der Bezug zur Berufswelt fehle. Die Untersuchung hat bei mir persönlich sehr vieles in Gang gesetzt. Wir Lehrpersonen der Anschlussstufe müssen uns noch mehr darum bemühen, einen Bezug zur Berufswelt zu schaffen.

- Wir werden nun beginnen, in den Räumlichkeiten der Schule Ateliers aufzubauen, wo ein- bis zweimal pro Woche praktisch gearbeitet wird.
- Der Schulgarten soll als Produktelieferant für die Lebensmittelherstellung benutzt werden.
- Betriebsbesichtigungen sollen den Jugendlichen erste Einblicke in die Arbeitswelt ermöglichen.
- Wir werden uns um Schnupperlehrstellen im ersten Arbeitsmarkt bemühen. Dafür werden wir auch das Netzwerk der Jugendlichen nutzen.
- Die Jugendlichen werden ein Berufswahl-Portfolio erstellen. Darin werden die Praxistage und die Schnupperlehren dokumentiert und reflektiert. Das Portfolio soll ihnen behilflich sein bei der Wahl des Berufes.

Weitere Themen werden die Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenz sein. Die Jugendlichen sollen lernen, über ihre Behinderung zu sprechen. Sie sollen ihre Stärken und Schwächen erkennen, und fähig sein, realistische Berufswünsche zu äussern. Der Berufswahlprozess soll ihnen auch das Gefühl geben, in ihren Wünschen ernst genommen zu werden, aber sie müssen auch lernen mit Kritik umzugehen.

8 Kritische Reflexion der Untersuchung

In diesem Kapitel möchte ich auf die aufgetreten Schwierigkeiten während der Untersuchung verweisen.

Aufgetretene Schwierigkeiten bei der Datenerhebung

Die Interviews sind grundsätzlich sehr gut verlaufen. Ich spürte bei allen Befragten grosses Interesse, was aber auch dazu führte, dass wir uns zu lange Gespräche verleiten liessen. Dies hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Transkription. Ich musste, trotz vielen interessanten Informationen stark selektieren und mir jeweils die Frage stellen, ob die Aussage relevant ist, um die Fragestellung zu Beantworten. Bei den schriftlichen Fragebögen hatte ich das gegenteilige Problem. Da waren die Antworten relative knapp und oberflächlich. Die Konsequenz war, dass ich bei Unklarheiten bei den schriftlich befragten Personen nachfragen musste. Bei den Interviews konnte ich durch gezieltes nachfragen versuchen in die Tiefe zu gehen.

Aufgetretene Schwierigkeiten bei der Transkription

Es war ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen, vor allem weil die Übung dazu schlichtweg fehlte. Besonders herausfordernd war das Selektieren, der relevanten Aussagen und das Übersetzen von Mundart in Schriftsprache. Geholfen haben sicherlich die guten Aufnahmen, die das Abhören sehr erleichtert haben.

Aufgetretene Schwierigkeiten bei der Auswertungstechnik

Die Kategorienbildung war sehr herausfordernd. Man fragt sich immer wieder, ist das nun die beste Benennung, gibt es noch weitere Möglichkeiten, passen die Aussagen wirklich zu den Kategorien? Eine weitere Herausforderung zeigte sich bei der Darstellung der Ergebnisse. Welche Form soll gewählt werden? Ist die tabellarische Darstellung angebracht, gibt es andere Möglichkeiten? Und irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo man sich für eine Darstellungsart entscheiden muss. Die Tabellen haben mir persönlich sehr geholfen den roten Faden nicht zu verlieren und ich hatte so stets den Überblick über die Ergebnisse.

Beim Forschungsbericht bestand immer die Gefahr, dass ich mich zu stark wiederholte. Ich musste immer wieder Rücküberprüfen, ob ich gewisse Punkte nicht bereits erwähnt hatte. Auch die Gefahr der Vermischung war gross, vor allem bei Themen, die sich sehr ähnliche Aspekte beinhalteten.

Die Master-Arbeit als Einzelarbeit

Es gab immer wieder Momente, wo ich Partnerarbeiten beneidete. Man fühlt sich als Einzelkämpfer im stillen Kämmerchen. Kann sich mit niemandem austauschen. Dieses Bedürfnis mich auszutauschen, habe ich in der Schule gestillt. Es mussten meine Arbeitskolleginnen einspringen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die vielen anwesenden Ohren. Im Nachhinein war der Entscheid, die Arbeit selbständig zu schreiben sicherlich richtig. Ich war so sehr flexibel in der Gestaltung meines Arbeitsplans und konnte die Arbeitszeiten so wählen, dass auch spontane Nachübungen möglich waren. Als Mutter eines 1.5 Jahre jungen Sohnes ist man auf Flexibilität angewiesen.

9 Literaturverzeichnis

- Aeschbach, S. (2006). *Die Lernenden dort abholen, wo sie stehen!* Internet:
http://www.insos.ch/de/dok/prakt_ausbildung_1006.pdf [10.12.2011]
- Aeschbach, S. (2008). Praktische Ausbildung PrA nach INSOS. In Häfeli, K. (Hrsg.). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S.117-122). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Aeschbach, S. (2010). *Praktische Ausbildung. Ein Pilotprojekt von INSOS.* Internet:
http://www.insos.ch/de/praktische_ausbildung/index.asp?navanchor=1010040 [18.08.2011]
- Aeschbach, S. (2011). Es geht weiter mit der Praktischen Ausbildung nach INSOS. *Berufliche Integration. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 22-25.
- Aeschbach, S., Jost, M. & Stalder, R. (2011). Projekt VET: Berufsbildung von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 18-25.
- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung (4. Auflage).* Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundesamt für Sozialversicherung. *Botschaft zur IV-Revision 6a* (2010). Internet:
<http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/aktuell/index.html?lang=de> [10.11.2011]
- Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. *Berufsbildung in der Schweiz 2011 - Fakten und Zahlen.* Internet: <http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00127/index.html?lang=de> [11.10.2011]
- Debrunner, A. (2008). Supported Employment – ein neues Modell für gefährdete Jugendliche und Erwachsene? In Häfeli, K. (Hrsg.). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S.153 - 159). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Doose, St. (2007). *Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.* Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie. Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- EUSE. *Informationsbroschüre und Qualitätsstandards* (2004, deutsche Fassung Hamburg 2007).
Internet: <http://www.supportedemployment-schweiz.ch> [20.10.2011]
- Bundesamt für Sozialversicherung. *Faktenblatt „Erstmalige Berufliche Ausbildung (EbA)* (2011).
Internet: <http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/aktuell/index.html?lang=de> [10.11.2011]
- Felkendorff, K. & Lischer, E. (Hrsg.). *Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Beruf.* Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Fischer, E., Heger, M., Laubenstein, D. (Hrsg.). (2011). *Perspektiven beruflicher Teilhabe. Konzepte zur Integration und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung.* Oberhausen: Athena.
- Häfeli, K. (Hrsg.). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S.41-50). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- INSOS Schweiz (2009). *Berufliche Bildung für alle!* Internet:
http://www.insos.ch/de/publikationen/Positionspapiere/pdf/Berufliche_Bildung_fuer_alle_D.pdf
[12.12.2011]

- INSOS Schweiz (2009). *Berufsverzeichnis PrA nach INSOS*. Internet: http://www.insos.ch/de/praktische_ausbildung/index.asp?navanchor=1010040 [18.08.2011]
- INSOS Schweiz (o.J.). *Prozess Praktische Ausbildung nach INSOS*. Internet: http://www.insos.ch/de/praktische_ausbildung/Grundlagendokumente/Prozess_PrA_D.pdf [10.11.2011]
- Kistner, H. (2005). *Arbeit und Bewegung. Entwicklungsfördernde Arbeit für Menschen mit schweren Behinderungen*. Düsseldorf: Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3. aktualisierte Auflage). Wiesbaden: vs-Verlag.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung* (4. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse* (8.Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Meisen, F., Deuchert, E. & Kaue, r L. (2011). *Supported Education – Lehrbetriebsbefragung zu unterstützten Berufslehren für Jugendliche mit psychischer Beeinträchtigung*. Internet: http://www.cdi.unisg.ch/~media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/CDI/VWL/Forschung_sbericht%20Supported%20Education.ashx?fl=de [10.12.2011]
- Niedermaier, C. (2005). Brückenbau Schule – Arbeitswelt: Aufgaben der Schule an dieser Schnittstelle mit Beispielen von Good Practice. In Felkendorff, K. & Lischer, E. (Hrsg.). *Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Berufsleben*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Rohrer, A. (2011). Von der Sonderschule ins nachschulische Leben. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 26-32.
- Rüst, T., Debrunner, A. (2005). *Supported Employment. Modelle unterstützter Beschäftigung bei psychischer Beeinträchtigung*. Zürich/Chur: Verlag Rüegger.
- Schellenberg, C., Häfeli, K. & Spielmann, M. (2008). *Evaluation der Arbeitsmarktintegration in der Region aargauSüd*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Sempert, W. & Kammermann, M. (2010). *Evaluation Pilotprojek Praktische Ausbildung (PrA) INSOS*. Schlussbericht. Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV). Auf Antrag von INSOS. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Sempert, W. & Kammermann, M. (2011). Über die Problematik der Berufsbildung im niederschweligen Bereich. *Zentrale Ergebnisse und weiterführende Gedanken aus der Evaluation der Praktischen Ausbildung (PrA) INSOS*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 16-21.
- supported employment schweiz. *Standortpapier Supported Employment* (2010). Internet: <http://www.supportedemployment-schweiz.ch> [20.10.2011]
- Strauss, A. & Corbin, J. (1996). *Grundlagen Qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Tschann, E. (2011). Berufliche Integration von jungen Menschen mit schweren Behinderungen und vielfachen Möglichkeiten. In Fischer, E., Heger, M., Laubenstein, D. (Hrsg.). *Perspektiven beruflicher Teilhabe. Konzepte zur Integration und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 37 – 55). Oberhausen: Athena.